

ASPECTOS CRÍTICOS DE LA ACTUAL REGULACIÓN DEL DELITO DE CONCURSO PUNIBLE

Por

CARMEN ROLDÁN PÉREZ
Abogada y Profesora Sustituta Interina
Universidad de Sevilla

mrperez@us.es

Revista General de Derecho Penal 35 (2021)

RESUMEN: Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, los delitos antes agrupados bajo la rúbrica de "insolvencias punibles" pasan a estar regulados en dos capítulos diferenciados, agrupándose en el Capítulo VII las modalidades de frustración de la ejecución, al margen del tradicional delito de bancarrota incorporado en un nuevo Capítulo VII bis. En el presente artículo realizaremos una visión crítica de la actual regulación de tales delitos, planteando entre otras cuestiones si el legislador ha atribuido trascendencia penal a conductas que deberían quedar al margen del ius puniendi. En concreto, analizamos la actual regulación del delito de concurso punible tipificado en el artículo 259 del Código Penal. Finalmente, respecto a la histórica relación entre el concurso punible (y otros delitos conexos) y el concurso culpable en el procedimiento concursal, se examina la realidad de la autonomía e independencia de dichos procedimientos, o su inevitable conexión, considerando la identidad o similitud de hechos que pueden dar lugar a responsabilidades en uno u otro ámbito jurisdiccional y los problemas que de ello se deriva en la práctica procesal.

PALABRAS CLAVE: Delito de bancarrota, frustración de la ejecución, acreedor, deudor, procedimiento concursal, sistema crediticio, alzamiento de bienes.

CRITICAL ISSUES OF CURRENT BANKRUPTCY CRIME REGULATION

ABSTRACT: After the reform introduced by Organic Law 1/2015, of March 30, the crimes previously grouped under the heading of "insolvencies punishable" are now regulated in two separate chapters, with the modalities of execution frustration being grouped in Chapter VII, apart from the traditional crime of bankruptcy incorporated in a new Chapter VII bis. In this article, we will take a critical look at the current regulation of such crimes, considering whether the legislature has attributed criminal significance to conduct that should remain outside the scope of ius puniendi. Specifically, we will analyze the current regulation of the bankruptcy crimes set out in Article 259 Spanish Criminal Code. Finally, with respect to the historical relationship between punishable bankruptcy (and other related crimes) and culpable bankruptcy in bankruptcy proceedings, we examine the reality of the autonomy and independence of such proceedings, or their inevitable connection, considering the identity or similarity of facts that may give rise to liability in one or another jurisdictional area and the problems that result from this in procedural practice.

KEYWORDS: Bankruptcy crime, creditor, debtor, bankruptcy proceeding, credit system, concealment of assets.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El objetivo esencial del presente texto es ofrecer un análisis, desde una perspectiva crítica, del delito de concurso punible vigente en la actualidad, tipificado en el artículo 259 del Código Penal. Para un mejor entendimiento de dicho análisis, considero necesario dedicar un primer apartado para realizar un breve repaso de la evolución legislativa de este delito y, especialmente, de la última modificación que tuvo lugar con la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 .

Esta última reforma supuso un cambio «revolucionario» en lo que respecta al delito de concurso doloso y otros conexos a este, como en el delito de alzamiento de bienes cuya regulación actual comprende algunas conductas típicas que podrían, en algún caso, entenderse asimismo subsumidas en el delito de concurso punible. A esto último dedicaremos un epígrafe de este primer apartado, dada su relevancia de cara a la ulterior delimitación de las conductas típicas del actual delito de concurso punible.

1. Aproximación al concepto de insolvencia punible

En una aproximación al concepto de insolvencia, como estado o situación del deudor, es conveniente afirmar que se configura como presupuesto para el ejercicio de la acción pauliana, en el ámbito civil, y para la persecución del delito de bancarrota ante la jurisdicción penal. Sin quedar concretamente definida -la insolvencia- en el Código Civil o el Código Penal, su acepción se ha ido delimitando por la doctrina y jurisprudencia hasta la descripción incluida en la norma concursal.

Según DÍEZ PICAZO¹, la definición de la insolvencia se concibe como una situación deficitaria donde el activo y pasivo pasan a tener un valor exigible de carácter contable o económico. En relación con el concurso, afirma este autor que la insolvencia va a requerir la existencia de una pluralidad de acreedores, ya que esta institución es un supuesto de ejecución colectiva sobre el patrimonio del deudor en beneficio de todos los acreedores, dependiendo su validez y eficacia de que se haya celebrado con todos los acreedores. En caso contrario se les privaría a los acreedores que no hubieran participado en el concurso de la garantía patrimonial que recoge el artículo 1911 del Código civil.

La doctrina civilista no considera a la insolvencia como un concepto equivalente a los procedimientos concursales, ya que la existencia de la primera no implica necesariamente la del concurso o la quiebra, ni viceversa. En este sentido se ha

¹ DÍEZ-PICAZO, J. L., *Fundamentos de Derecho civil patrimonial*, Madrid. 1993. p. 748.

pronunciado ORDUÑA MORENO² quien excluye dicha equivalencia de la insolvencia con el concurso de acreedores por los siguientes motivos:

i. El concurso y la quiebra presuponen una pluralidad de acreedores, mientras que la insolvencia puede darse con un único acreedor, porque cada acreedor viene individualmente legitimado con base a su propia condición.

ii. Concurso y quiebra son situaciones judicialmente declaradas, mientras que la insolvencia puede existir antes de toda declaración judicial, ya que su constatación o prueba debe realizarse en el correspondiente juicio donde actúe la pretensión de tutela a la que dé lugar.

iii. El vencimiento anticipado de las deudas no opera dentro del ámbito concursal sino por el artículo 1129 del C.c.

Por otra parte, la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, puso de manifiesto en 1993³ que la insolvencia del deudor se determina no sólo por la imposibilidad de pago completo sino también por la disminución de posibilidades económicas efectivas para dar satisfacción a la exigibilidad integral del crédito. Esta postura ha sido mantenida por el Tribunal Supremo años después, cuando en 1999 recogió que la situación de insolvencia comporta la existencia de una insuficiencia patrimonial, es decir, una situación de déficit o desbalance (en términos contables del patrimonio), por lo que el acreedor deviene impotente para poder afrontar el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, hay que aclarar que el hecho de que haya más pasivo que activo en el patrimonio del deudor no significa que sea insolvente, ya que puede gozar de la confianza⁴ o acceso al crédito. De ahí que la insolvencia deba ser constatada judicialmente, pues como hecho jurídico, una vez acontecido no puede ser aleatoria su

² ORDUÑA MORENO, F., *La insolvencia: Análisis de su concepto y concreción de su régimen jurídico*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pp. 130 y 131.

³ Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 1993 (RJ 1993,7666)

⁴ Para NIETO MARTÍN, A., en *El delito de quiebra*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 42 y ss, al exponer la opinión más extendida en relación al bien jurídico supraindividual, centrándose en un aspecto concreto del sistema económico: la economía crediticia, señala que *“la conexión entre crédito y confianza es fundamental: la economía crediticia tiene como fundamento la confianza en que el agente económico que recibe el crédito va a comportarse de un modo adecuado, ordenado”* y continúa exponiendo que *“la necesidad de confianza en virtud de las interrelaciones del mundo económico no se circunscribe además a la relación personal acreedor - deudor, situación en la que carecería de sentido la distinción entre el bien jurídico individual y supraindividual. La reacción en cadena que produce la quiebra, los daños que a terceros no deudores puede ocasionar, hacen imprescindible para el intercambio a través del crédito la existencia de unos niveles mínimos de comportamiento económico ordenado”* de este modo *“Un agente económico puede no merecer confianza, por muy ordenada que sea su gestión, si no resulta adecuada la de sus deudores y su caída puede colocarle en una situación de crisis”*.

determinación⁵. Por consiguiente, la insolvencia se configura hacia los efectos que producen teniendo como objeto de tutela la defensa integral del derecho de crédito. De esta manera, en la configuración de la insolvencia toma especial significación la garantía patrimonial del deudor, así como las medidas de protección o tutela tendentes a facilitar las expectativas de satisfacción patrimonial del acreedor (puesto que tanto el cumplimiento de la obligación —art. 1158 C.c.— como el otorgamiento de una garantía suficiente —arts. 1129 y 1467 C.c.— excluyen la calificación jurídica de la insolvencia).

De este modo, el concepto puramente contable debe de ser superado, lo que supone, según DÍEZ PICAZO⁶, que la constatación de la insolvencia queda determinada en un orden objetivo derivado de la insuficiencia patrimonial del deudor o, si se quiere, de su incapacidad para pagar.

La anterior Ley Concursal de 9 de julio de 2003⁷ recogía, en su artículo segundo, el concepto de insolvencia⁸, entendido como el presupuesto objetivo de apertura del procedimiento concursal en el que pueden basar su solicitud tanto los acreedores como el propio deudor. Asimismo, conforme al citado precepto el deudor también podría solicitar su declaración de concurso cuando se encontrara en situación de insolvencia inminente (que se corresponde, con leves modificaciones, con el artículo 2 del actualmente vigente Texto refundido de la Ley Concursal⁹).

⁵ CAZORLA GONZÁLEZ, M., *La insolvencia voluntaria del deudor*, Aranzadi, Cizur Menor Navarra, 2014, p. 16

⁶ DÍEZ-PICAZO, J. L.: *Fundamentos ...*, op. cit., p. 779

⁷ Derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal -BOE nº 127 de 7 de mayo 2020-.

⁸ Artículo 2 Ley 22/2003 Concursal: ... 2. *Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.* 3. *Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.*

⁹ Artículo 2 Texto Refundido de la Ley Concursal: ...3. *La insolvencia podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.* El concepto de insolvencia actual o inminente del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal no difiere del previsto en la anterior Ley 22/2003, si bien, en la regulación anterior se reflejaban ambos conceptos en dos apartados distintos, ubicándose la insolvencia inminente como una situación en la que el deudor podría solicitar voluntariamente el concurso. En caso de solicitud de concurso por parte de un acreedor, según el tenor literal del precepto, cabía entender que debía probar la insolvencia actual del deudor en base a alguno de los presupuestos incluidos en el apartado 4. En el Texto Refundido de la Ley Concursal, con la inclusión de ambos conceptos en el apartado 3 del referido artículo 2 podría interpretarse que el acreedor también podría solicitar la declaración de concurso necesario ante una situación de insolvencia inminente del deudor. No obstante, dicha teoría decaería si atendemos a la redacción literal del concepto de insolvencia inminente prevista en el artículo 2.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal: “*Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones*”. La

Con esta redacción, la Ley Concursal de 2003 ya acogía la evolución doctrinal y jurisprudencial en la delimitación de la insolvencia. En concreto, frente a la insolvencia apreciada como cesación en los pagos, que venía provocada por una situación de desbalance entre activo y pasivo, se acoge el concepto de insolvencia que implica la imposibilidad de pago, sin que sea determinante la razón por la cual el deudor deja de pagar. De este modo, el estado de insolvencia puede tener su origen en una situación de desbalance o en una situación de iliquidez permanente¹⁰.

En el ámbito penal, el nuevo delito de bancarrota requiere una situación de insolvencia actual o inminente, cuyo concepto no advierte aparentemente diferencia alguna al previsto en el artículo 2.3 del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Respecto a la insolvencia inminente, entiende BACIGALUPO que en realidad el concepto que proporciona la Ley Concursal no es adecuado en el ámbito penal; y, no es adecuada por cuanto “se apoya en la previsión del deudor”, y en realidad en el ámbito penal lo que importa a los efectos del tipo objetivo es “un juicio sobre la situación objetiva de los negocios del deudor”. Por ello, este estado de insolvencia inminente exige un juicio objetivo que será de apreciar “cuando el deudor no ha interrumpido todos sus pagos, pero considerando sus disponibilidades patrimoniales y sus deudas exigibles a corto plazo, éstas sean superiores a aquellas y las expectativas de incremento del patrimonio no sean suficientes para satisfacer dichas deudas”¹¹.

Comparto la postura de BACIGALUPO sobre la diferente configuración de la insolvencia inminente en el ámbito penal, que ha de basarse en la situación objetiva de los negocios del deudor y no en la mera previsión del mismo. Ello resulta relevante de cara a la persecución del delito de bancarrota cuando el deudor se halle en una situación de insolvencia inminente; conforme al apartado 1 del actual artículo 259 CP, se hará necesario probar por el acreedor dicha situación de insolvencia inminente en base a un juicio sobre la situación objetiva de los negocios del deudor y no en la mera previsión del deudor a la que escasas veces tendrá acceso el acreedor.

No obstante, como veremos más adelante, no toda situación de insolvencia actual o inminente será relevante penalmente, y tampoco a efectos de la calificación culpable del concurso de acreedores. A estos efectos, podría ser relevante la insolvencia que sea el

expresión “...el deudor que prevea...” parece aclarar que ante una situación de insolvencia inminente únicamente el deudor podrá solicitar voluntariamente el concurso de acreedores.

¹⁰ CAZORLA GONZÁLEZ, M., *La insolvencia ...*, op. cit., pp. 19 y 20 “De acuerdo con esta interpretación, será necesaria la existencia de una situación de desbalance o de una situación de iliquidez, que en ambos casos deberá ser definitiva y no temporal. De este modo, las meras crisis de liquidez que tienen lugar cuando se adquiere cualquier tipo de género para revenderlo, te, teniendo lugar antes la obligación de pago que el derecho a exigir el cobro de los bienes vendidos, no generarán insolvencia, pues generalmente serán consideradas como situaciones temporales”.

¹¹ BACIGALUPO, E., “Insolvencia y delito en el proyecto de reformas del Código Penal de 2013” *Diario La Ley*, nº 8303, 2014, pp. 4 y 5.

resultado de la intencionalidad del deudor o cuya conducta intencionada haya agravado dicha situación con el ánimo de lesionar las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores.

2. Evolución legislativa del delito de concurso punible

El delito concursal se ha visto sometido a diversas modificaciones en su regulación. Como acertadamente ha expuesto GÓMEZ LANZ¹², en las últimas décadas hemos pasado de una propuesta de supresión completa del delito concursal a una notable ampliación de la incriminación en el Código Penal en vigor, que extiende el ámbito de lo punible a comportamientos imprudentes y a conductas meramente peligrosas que no han ocasionado efectivamente una situación de insolvencia.

Así, por ejemplo, la propuesta de modificación del Código Penal que acompañaba el Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 consideraba innecesario recurrir al ordenamiento penal para dirimir las conductas que aglutina el concurso, incluso desde el prisma de la prevención general: *«La sanción civil de la inhabilitación temporal y la eventual condena a los administradores y liquidadores de la persona jurídica deudora a la cobertura total o parcial del déficit patrimonial se consideran instrumentos más eficaces, y también de mayor capacidad disuasoria, que la apertura de un procedimiento penal de incierto resultado»*.

Sin embargo, tras su incorporación en la Exposición de Motivos de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, esta tendencia destipificadora no llegó a cristalizar. Antes, al contrario, los proyectos de reforma del Código Penal de 2006 y 2013 incluyeron propuestas de reforma tendentes a paliar la baja aplicación comparada de este precepto penal mediante la importación de la técnica legislativa de nuestros vecinos y, en particular, del §283 del StGB alemán¹³.

La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015¹⁴, comporta un adelantamiento inédito de las barreras de protección penal, al tiempo que da forma al delito concursal más extenso que ha conocido la historia del Derecho español a través de la tipificación de su modalidad imprudente.

En la Exposición de Motivos se contienen los principales argumentos de esta nueva regulación, que pasamos a comentar brevemente:

¹² De esta opinión, GÓMEZ LANZ en *“Las insolvencias Punibles en el Código Penal”* Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 26, p. 170

¹³ Véase FOUREY GONZÁLEZ, M., *“El concurso punible: regulación actual e implicaciones del Proyecto de Reforma del Código Penal”* Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 37, 2014, p. 133.

¹⁴ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-2015-3439).

a) El propósito de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la determinación de las conductas punibles, es decir, aquellas contrarias al deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido.

b) La creación de un nuevo delito de concurso punible o bancarrota, que se configura como un delito de peligro, si bien vinculado a la situación de crisis (a la insolvencia actual o inminente del deudor) y perseguible únicamente cuando se declara efectivamente el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos; y se mantiene la tipificación expresa de la causación de la insolvencia por el deudor.

c) La delimitación, con la finalidad de garantizar un grado de seguridad y certeza ajustado a las exigencias derivadas del principio de legalidad, las conductas prohibidas por medio de las cuales puede ser cometido el delito. Para ello, tipifica un conjunto de acciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante las cuales se reduce indebidamente el patrimonio que es garantía del cumplimiento de las obligaciones, o se dificulta o imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera situación económica del deudor.

En definitiva, la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 supuso un cambio «revolucionario» en lo que respecta al delito de concurso doloso o bancarrota criminal, sin olvidar las modificaciones en el delito de alzamiento de bienes (al que nos referiremos brevemente en el presente trabajo), al que se han incorporado nuevas tipicidades, alguna -y comparto en este aspecto la opinión de QUINTERO OLIVARES¹⁵- de dudosa necesidad o sentido.

3. Razones que llevaron al legislador a separar los delitos de frustración de la ejecución y delitos de bancarrota

Con la reforma de 2015 se modifica la rúbrica del capítulo VII del Título XIII del Libro II “*Frustración de la Ejecución*”, estableciendo una diferencia entre las conductas de obstaculización de los procedimientos de ejecución singular (en contraposición con el procedimiento tradicionalmente identificado como universal o general que actualmente conocemos como procedimiento concursal¹⁶) y aquellas que se llevan a cabo existiendo

¹⁵ QUINTERO OLIVARES G., *Comentarios al Código Penal Español* Tomo II, Aranzadi, 2016, pp. 151 - 154.

¹⁶ La doctrina tradicional ha venido identificando el proceso de ejecución singular como aquel que se dirige contra algunos bienes del deudor (ej. Ejecución hipotecaria o pignoratícia) o por cuantía inferior al activo de su patrimonio, en contraposición con el proceso de ejecución universal (hoy

ya un procedimiento concursal o en una situación de impago generalizado. Estos últimos son los delitos de bancarrota, que pasan a estar ubicados en un nuevo Capítulo VII bis.

La nueva rúbrica del Capítulo VII ("*Frustración de la Ejecución*") ha sido criticada por la doctrina, al entender que no todos los delitos ubicados en el mismo requieren que la conducta punible se produzca una vez iniciado un procedimiento de ejecución. En concreto el delito de alzamiento de bienes, que tipifica actos de disposición o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación¹⁷. Aunque en mi opinión, como se expondrá a continuación, la punición de una conducta por delito de alzamiento de bienes con carácter previo al inicio del procedimiento ejecutivo tiene escaso recorrido en la práctica procesal, dada la dificultad de acreditar, sin haber obtenido información judicial acerca de la insuficiencia de bienes, la ocultación de activos o realización de actos tendentes a alcanzar una insolvencia (real o ficticia) que imposibilite al acreedor el cobro de su crédito.

Como hemos señalado anteriormente, el Capítulo VII bis del Código Penal incorpora los delitos de bancarrota o concurso punible, agrupando las conductas que agravan la situación de insolvencia actual o inminente en que se encuentra el deudor, así como aquellas otras conductas que causan la situación de insolvencia.

La doctrina mayoritaria ha acogido favorablemente la regulación separada de los delitos de bancarrota y los delitos de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes que llevó a cabo el legislador en 2015, atendiendo a la naturaleza diferenciada de ambos grupos de delitos¹⁸.

Entre los argumentos favorables a la regulación separada, atendiendo a su diferente naturaleza, destacar que mientras en los delitos de bancarrota se requiere, como condición de punibilidad, que la conducta se lleve a cabo en una situación de insolvencia actual o inminente o que la propia conducta fraudulenta cause dicha situación de insolvencia, en los delitos de frustración de la ejecución, la conducta punible persigue frustrar las legítimas expectativas de cobro de algún acreedor mediante actos que pueden ocasionar o, al menos, propiciar una situación de insolvencia real o ficticia.

procedimiento concursal) que sería aquel que recae sobre todo su patrimonio ante la insuficiencia del mismo para satisfacer los múltiples derechos de crédito de los que tiene que responder.

¹⁷ La STS 1388/2011, de 30 de noviembre, señala que "*no es presupuesto ineludible del acusado delito de alzamiento de bienes, que el acreedor haya instado previamente la reclamación judicial de sus deudas, sino que tal delito, conceptualizado como de riesgo abstracto o de peligro potencial, tiene como bien jurídico protegido salvaguardar la intangibilidad del patrimonio del deudor*". (RJ 2012, 1817).

¹⁸ En mi opinión, si bien considero acertada la diferente ubicación en el Código Penal, creo que en no pocos supuestos es difusa la separación de las conductas que podrían encuadrarse en ambos grupos delictivos por los motivos que iré exponiendo en el presente artículo.

En relación con lo anterior, también resulta relevante la diferencia entre la insolvencia real o aparente. Tradicionalmente, la doctrina ha venido entendiendo que el delito de frustración de la ejecución no ha de perseguir necesariamente la insolvencia real del deudor, sino la insolvencia ficticia o aparente (por ejemplo, mediante la ocultación de bienes). Se habla de insolvencia aparente para aludir a casos en los que el patrimonio del deudor sería suficiente para pagar las deudas, pero el acreedor no puede satisfacer su crédito porque el deudor oculta parte o la totalidad de los bienes¹⁹. En opinión de la doctrina mayoritaria²⁰ la insolvencia aparente o ficticia también ha de considerarse una insolvencia real, porque lo cierto es que el acreedor no encuentra bienes suficientes para atender al pago de los créditos. En mi opinión, sí cabría advertir diferencia con la insolvencia aparente pues si entendemos como insolvencia real aquella que se presenta ante la imposibilidad del deudor de cumplir con sus obligaciones, podría existir una situación de insolvencia aparente o ficticia cuando el deudor oculta sus bienes (por ejemplo, mediante contratos simulados) para burlar las expectativas de cobro del acreedor, pero manteniendo dichos bienes en su patrimonio. Es decir, la insolvencia real puede ser el resultado ocasionado por el delito de alzamiento de bienes, pero cabe entender también consumado el delito aun cuando el deudor ostente un patrimonio para hacer frente a sus deudas pero el mismo haya sido ocultado para eludir el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Esto último se confirma si atendemos a las manifestaciones de nuestro alto tribunal al señalar que no se exige el resultado de insolvencia real para apreciar el delito de alzamiento de bienes, pudiendo ser la misma (insolvencia ocasionada con la conducta) total o parcial, real o ficticia²¹

Adicionalmente, esta distinción entre insolvencia real y aparente tiene la ventaja de poner de manifiesto el comportamiento fraudulento del deudor y ello es particularmente interesante a la hora de distinguir el alzamiento de bienes, en el que un deudor solvente oculta sus bienes para eludir el pago a los acreedores, de la insolvencia fraudulenta, en la que un deudor insolvente provisional o definitivamente realiza maniobras tendentes

¹⁹ vid. por ej., SÁNCHEZ DAFAUCE, M., “*Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012*”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 755-763.

²⁰ Por todos, BAJO FERNÁNDEZ/BACIGALUPO en *Derecho Penal Económico*, 2ª edición, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2010, p. 420, manteniendo la inexistencia de diferencia entre la insolvencia real y aparente señalan que “*en la medida en que los acreedores no pueden satisfacer sus créditos, podemos sostener que no hay bienes en el patrimonio del deudor para atender el pago de las obligaciones vencidas, es decir, hay insolvencia, sin que añada nada nuevo sostener que simplemente es aparente*”.

²¹ STS 667/2002, de 15 de abril (RJ 2002\4775) “*Y por eso las sentencias de esta Sala, que hablan de la insolvencia como resultado del alzamiento de bienes, siempre añaden los adjetivos total o parcial, real o ficticia (sentencias de 28-5-1979 [RJ 1979, 2198] , 27-10-1988 [RJ 1988, 8235] y otras muchas), porque no es necesario en cada caso hacerle la cuenta al deudor para ver si tiene o no más activo que pasivo, lo cual no sería posible en muchos casos precisamente por la actitud de ocultación que adopta el deudor en estos supuestos.*”

también a eludir el pago a los acreedores, causando así o agravando su situación de insolvencia²².

4. Aproximación a los delitos incluidos en el actual Capítulo VII “Frustración de la ejecución”. En concreto, el delito de alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes que, tras la reforma de 2015 se incluye como una modalidad de Frustración de la ejecución, constituye la modalidad más representativa de obstaculización de la ejecución del crédito por parte del acreedor con el patrimonio del deudor. Se mantienen las figuras que podrían denominarse básicas en el apartado 1 del artículo 257. Por otra parte, se sigue penalizando en el art. 257.2 CP (antes en el 258) el alzamiento con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder el deudor (suprimiéndose la referencia a que los hechos del deudor causen su insolvencia parcial o total).

Respecto a la agravación para cuando el alzamiento lo sea para eludir una deuda u obligación de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, con la reforma de 2015, se amplía a cuando las obligaciones pecuniarias sean derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, reforzándose de esta forma el cumplimiento de las obligaciones que pueden dar lugar a defraudaciones que constituyen el delito fiscal o contra la Seguridad Social.

Al margen del alzamiento de bienes, se hallan el art. 258 y 258 bis CP, introducidos por la Ley Orgánica de 2015, y que podrían considerarse una protección a ultranza del acreedor mediante el castigo de las conductas de presentar una relación mendaz o incompleta de sus bienes en el procedimiento de ejecución, no presentarla cuando se es requerido para ello, o como tipo residual y de muy difícil justificación, el usar bienes embargados sin estar autorizado para ello.

La presentación incompleta de bienes o no presentación cuando el deudor es requerido para ello, como modalidad de frustración de la ejecución, tiene escasa aplicación práctica. A mi juicio, constituye un delito “teórico” que parte de una situación “utópica” de colaboración y diligencia por parte del ejecutado, y condena por tanto a aquel que no presenta la relación de bienes susceptibles de ejecución. Comparto la opinión de algunos autores como ROCA AGAPITO²³ en el sentido de que la conducta típica del artículo 258 debería quedar fuera del Código Penal, más aún existiendo

²² En este sentido, vid. FARALDO CABANA, P., “Frustración de la Ejecución” en Comentarios prácticos al Código Penal Tomo III, Aranzadi - Thomson Reuters, Navarra, 2015, pp. 255 y ss.

²³ ROCA AGAPITO, L., “Alzamiento de bienes. Rúbrica del Capítulo VII del Título XIII del Libro II”, en Álvarez García, F. J. (Dir.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 719 y ss.

mecanismos al menos en el ámbito civil que podría entenderse suficientes para sancionar la ausencia de colaboración con la administración de justicia por parte del deudor ejecutado. Me refiero al artículo 589.2 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil que exige informar al ejecutado de las sanciones -por desobediencia- que pueden imponérsele “*en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren*”. Ciertamente, dejando aparte el proceso de ejecución civil, no se advierte norma sancionadora similar para este tipo de conductas en otros procesos como el administrativo, en el cual no se contempla más allá de un deber genérico de colaboración por parte del deudor.

En cualquier caso, a mi juicio, con el artículo 258 el legislador sobrepasa los límites de lo punible abarcando conductas incumplidoras que podrían ser sancionadas por normas extrapenales (como la prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil), manteniendo el principio de *ultima ratio* del derecho penal.

El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el derecho del acreedor a satisfacer su crédito frente al patrimonio del deudor. La referencia al término plural “acreedores” no es óbice para entender que basta con la frustración de las expectativas de cobro de un solo acreedor para apreciar la existencia de delito de alzamiento de bienes²⁴.

En relación a los elementos del delito, la STS número 867/2013, de 28 de noviembre, acogiendo la extensa jurisprudencia sobre el delito de alzamiento de bienes, recoge los siguientes:

1º) Existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito. Crédito procedente de una relación jurídica obligacional entre el acreedor y el defraudador previa a la comisión del delito.

Con carácter general, en el momento de producirse la conducta delictiva, el crédito será vencido, líquido y exigible. Pero también es frecuente y se ha admitido por la jurisprudencia que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia (siquiera aparente) ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad²⁵.

Lo que resulta claro es la necesidad de que exista una relación jurídica previa generadora de obligaciones para las partes o, al menos, para el deudor autor del

²⁴ En el mismo sentido se ha pronunciado MONGE FERNÁNDEZ, A., en *Lecciones de Derecho Penal Parte Especial* (Dir. POLAINO NAVARRETE), Tomo II, Tecnos, Madrid, 2011, p. 115.

²⁵ STS de 11 de marzo 2002 (RJ 2002, 3594) “*nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes*”.

delito de alzamiento de bienes (aunque el crédito derivado de la misma aún no resulte exigible en el momento en que se lleva a cabo la conducta delictiva).

2º) un elemento dinámico que consiste en, una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el deudor. Al respecto, cabe destacar la estructura totalmente abierta a la acción delictiva, ya que la norma tipifica el "*realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones*" art. 257.1.2 .

No se describen en el artículo 257 CP las modalidades que puede revestir la acción del alzamiento (a diferencia de lo que ocurre en la regulación del concurso punible, tras la reforma introducida por la LO 1/2015)- Por tanto, como advierte la jurisprudencia, el delito de alzamiento de bienes puede adoptar distintas formas, entre ellas la simulación de contrato, una de las más frecuentes. Pero no todo alzamiento supone la existencia de un contrato simulado (en virtud del cual puede permanecer el activo en cuestión en el patrimonio del defraudador, pero oculto intencionadamente para evitar la ejecución del derecho de crédito), puede realizarse, por ej., a través de un auténtico negocio jurídico de disposición documentado en un contrato veraz, incluyendo conductas tan diversas como la constitución de un préstamo hipotecario²⁶.

La doctrina ha discutido la posibilidad de admitir la comisión por omisión en el delito de alzamiento de bienes. Un sector mayoritario se muestra contrario a dicha posibilidad, manteniendo la necesidad de que exista un comportamiento activo²⁷. Mientras un sector minoritario admite la omisión como modalidad que puede revestir el alzamiento de bienes, esencialmente en el supuesto de ocultación de bienes en el balance (BAJO FERNÁNDEZ).²⁸

3º) resultado de insolvencia o disminución del patrimonio del deudor que imposibilita o dificulta a los acreedores el cobro de lo que les es debido

A diferencia del concurso punible, en el delito de alzamiento de bienes la insolvencia o crisis patrimonial es el resultado perseguido por el deudor con la actuación fraudulenta. En el delito de bancarrota, la insolvencia constituye un presupuesto de perseguibilidad.

²⁶ Es el acto enjuiciado en la sentencia comentada STS número 867/2013, de 28 de noviembre (RJ 2014, 460) "*pues parece evidente que, según el concepto económico jurídico del patrimonio que sigue la jurisprudencia y la doctrina, el contraer una obligación hipotecaria sí disminuye de forma sustancial el valor de su patrimonio.*"

²⁷ MUÑOZ CONDE, F., *El delito de alzamiento de bienes*, Bosch, Barcelona, 1987, pp. 118-120.

²⁸ MONGE FERNÁNDEZ, A., en *Lecciones de Derecho Penal...*, op. cit., p. 116.

4º) un elemento tendencial o ánimo específico en el agente de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos²⁹ Elemento subjetivo del sujeto o ánimo de perjudicar a los acreedores

En relación con lo anterior, ha de existir una verdadera ocultación del patrimonio destinada a obstaculizar la ejecución del crédito. Por tanto, no cabría apreciar alzamiento de bienes si, pese a la realización de actos de disposición o generador de obligaciones sobre determinados activos del deudor, existan otros bienes con los que el deudor acusado pueda hacer frente a sus deudas³⁰. En tal caso, no cabría apreciar ánimo específico defraudatorio aun habiéndose producido la ocultación de determinados activos del patrimonio del deudor³¹.

Al respecto, cabría plantear la siguiente pregunta ¿qué ocurriría si, habiéndose probado la realización del acto de disposición u ocultación que haya ocasionado la frustración de las expectativas de cobro del acreedor, aparecen posteriormente bienes del deudor suficientes para pagar sus deudas? De la consideración del alzamiento de bienes como delito de peligro concreto (no de resultado) podría deducirse que se perfecciona en el momento en que tiene lugar la conducta de ocultación o disposición de los propios bienes con ánimo de eludir el pago a los acreedores, ocasionando la crisis o la insolvencia³². Así pues, lo que interesa es que el deudor ocasione de forma fraudulenta una situación de insolvencia con el fin de que el acreedor no cobre. El hecho

²⁹En el mismo sentido: SSTS de 28 de septiembre (RJ 2000, 8263), 26 de diciembre de 2000, 31 de enero y 16 de mayo de 2001 (RJ 2001, 2722), STS núm. 440/2002, de 13 de marzo.

³⁰ STS nº 129/2003, de 31 de enero (RJ 2003, 985).

³¹ STS nº 867/2013, de 28 noviembre: *“Por ello es incompatible este delito con la existencia de algún bien o ocultado o conocido, de valor suficiente y libre de otras responsabilidades, en situación tal que permitiera prever una posible vía de apremio de resultado positivo para cubrir el importe de la deuda, porque en ese caso aquella ocultación no era tal y resultaba inocua para los intereses ajenos al propio deudor y porque nunca podría entenderse en estos supuestos que el aparente alzamiento se hubiera hecho con la intención de perjudicar a los acreedores, pues no parece lógico estimar que tal intención pudiera existir cuando se conservaron otros elementos del activo patrimonial susceptibles de una vía de ejecución con perspectivas de éxito (SSTS. 221/2001 de 27.11 SIC (RJ 2002, 1284), 808/2001 de 10.5 (RJ 2001, 2712), 1717/2002 de 18.10 (RJ 2002, 9012)).”*

³² En este sentido, MUÑOZ CONDE, F *“El Bien Jurídico Protegido en el delito de alzamiento de bienes”* en Bajo Fernández Empresa y Dº Penal (II), CGPJ, Madrid, 1999, p. 119. En contra, HUERTA TOCILDO, S., *“Bien jurídico y resultado en los delitos de alzamiento de bienes”*, en CEREZO MIR, J., *El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López*, Comares, Granada, 1999, pp. 806-807; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C, *Cuestiones fundamentales del delito de alzamiento de bienes*, Estudios Penales y Criminológicos, 2004, pp. 458 y ss.; TERRADILLOS BASOCO, *“La ocultación y el alzamiento de bienes por parte del deudor”*, en *Empresa y Derecho penal*, Buenos Aires, 2001, p. 149; SOUTO GARCÍA, E., *Los delitos de alzamiento de bienes en el Código penal de 1995*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 205 y ss.

de que después se logren encontrar los bienes ocultados o que el acreedor cobre por otras vías no afecta a la consumación del delito, que ya es perfecto³³.

Pero en la práctica procesal convendría tener claro cuándo han de entenderse frustradas las legítimas expectativas de cobro del acreedor y por tanto consumado el delito de alzamiento de bienes. Es decir, hasta qué punto el acreedor y ejecutante ha de probar que la conducta del deudor persigue frustrar sus expectativas de cobro y que no existen otros bienes suficientes en su patrimonio, ocultos o no, para hacer frente al pago de su crédito³⁴.

La jurisprudencia viene a entender al respecto, que no cabe exigir al acreedor, para apreciar el delito de alzamiento de bienes, que pruebe tal situación de crisis o insolvencia del deudor como resultado del acto fraudulento ni un agotamiento de la ejecución en el sentido de proceder al embargo de todos sus bienes para probar que son insuficientes para el cobro de su crédito. Se trata de probar que, mediante actos de disposición o generador de obligaciones patrimoniales el deudor ha provocado una situación de crisis o insolvencia con ánimo de defraudar las expectativas de cobro del acreedor³⁵.

Aun así, sentado el criterio jurisprudencial, en mi opinión no deja de tener escasa aplicación práctica la apreciación del delito de alzamiento de bienes sin haber agotado la ejecución contra el deudor (y mucho menos con carácter previo al inicio del procedimiento de ejecución) porque, a mi juicio, ni todo acto de disposición realizado por el deudor ha de considerarse fraudulento (en el sentido de perseguir el incumplimiento de sus obligaciones de pago) y, aun pudiéndose probar que el acto se llevó con clara intención de eludir la ejecución de un crédito sobre un determinado activo, si existan otros bienes con los que poder hacer frente al pago de la deuda no cabría apreciar el ánimo defraudatorio que se requiere en la conducta típica. Es decir, aun no siendo necesario probar la insolvencia del deudor, para apreciar los elementos del delito de alzamiento ha de advertirse que, mediante actos de disposición o generador de

³³ De esta opinión, vid. FARALDO CABANA, P.: *“Frustración de la Ejecución”*, op. cit., p. 257.

³⁴ Recordando la jurisprudencia antes mencionada (entre otras, la STS nº 867/2013, de 28 noviembre) si existen otros bienes en el patrimonio del deudor, ocultos o no, con los que atender al pago del crédito no estaríamos ante un delito de alzamiento de bienes.

³⁵ STS 28 noviembre 2013: *“Desde luego no se puede exigir que el acreedor, que se considera burlado por la actitud de alzamiento del deudor, tenga que ultimar el procedimiento de ejecución de su crédito hasta realizar los bienes embargados [STS. 4.5.89 (RJ 1989, 4049)], ni menos aun que tenga que agotar el patrimonio del deudor embargándole uno tras otro todos sus bienes para, de este modo, llegar a conocer su verdadera y real situación económica. Volvemos a repetir que lo que se exige como resultado en este delito es una efectiva sustracción de alguno o algunos bienes, que obstaculice razonablemente una posible vía de apremio con resultado positivo y suficiente para cubrir la deuda, de modo que el acreedor no tiene la carga de agotar el procedimiento de ejecución, precisamente porque el deudor con su actitud de alzamiento ha colocado su patrimonio en una situación que no es previsible la obtención de un resultado positivo en orden a la satisfacción del crédito [SSTS. 425/2002 de 11.3 (RJ 2002, 3594), 1540/2002 de 23.9, 163/2006 de 10.2, 1101/2007 de 27.12]”*.

obligaciones patrimoniales, el deudor ha provocado una situación de crisis o insolvencia con ánimo de defraudar las expectativas de cobro del acreedor. Ello, en la práctica, difícilmente podrá acreditarse sin haber iniciado un procedimiento de ejecución.

Y una vez iniciado, convendría plantear en qué momento del procedimiento de ejecución cabe afirmar que, tras la ocultación o acto de disposición en que se materializa el alzamiento, no existen otros bienes susceptibles de embargo. En mi opinión, atendiendo al principio de *ultima ratio* del derecho penal, que ha de quedar reservado a los supuestos que tengan un mayor desvalor y claramente reúnan los elementos del delito, convendría solicitar al Juzgado las diligencias de averiguación del patrimonio del deudor y, una vez obtenido resultado negativo, acudir a la vía penal por delito de alzamiento de bienes. En tal caso, aun apareciendo posteriormente bienes que se hubieran ocultado para frustrar la ejecución, cabría apreciar el ánimo defraudatorio del deudor mediante la realización de conductas tendentes a crear una situación de insolvencia, al menos aparente (insolvencia que quedaría acreditada, al menos de forma indiciaria, con el resultado negativo de las diligencias judiciales de averiguación patrimonial).

Finalmente, en relación con el apartado 5 del artículo 257 CP señala que el mismo será perseguible aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal. Podría apreciarse un concurso ideal con el delito de bancarrota, que es perseguible tras la declaración del concurso del deudor o ante una situación de impago generalizado pudiendo tratarse de conductas del deudor en situación de insolvencia inminente. En principio, esta cuestión quedaría zanjada con la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 8 del CP en virtud del cual, ante un concurso aparente de normas penales, el precepto especial se aplicará con preferencia al general. Por tanto, en principio, en aquellos casos en que pudiera existir confusión o solapamiento entre ambos delitos, una vez declarado el concurso la conducta del deudor sería perseguible como delito de bancarrota, evidentemente, siempre que concurren los elementos del tipo³⁶.

³⁶ En estos supuestos la doctrina jurisprudencial considera que los actos susceptibles de constituir un delito de alzamiento de bienes quedarían integrados dentro de la calificación jurídica de la insolvencia punible, cuando se dan los demás elementos de tal figura: STS 40/2008, 25 enero: “De este modo, el alzamiento de bienes es, en realidad, una conducta de vaciamiento patrimonial, que integra, sin duda, un acto de agravación de la quiebra, al dejar fuera bienes del quebrado con que satisfacer los créditos de la masa de acreedores que conforman el concurso (que determina la situación de fraude criminal), integra la descripción típica del concurso dolosamente causado o agravado por el deudor, en el art. 260 CP, conforme a pacífica jurisprudencia de esta Sala Casacional. Se ratifica, así, la tesis jurídica de la sentencia de instancia, conforme a la cual, los actos fraudulentos de vaciamiento patrimonial, aunque pueden ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, cuando concurren con los demás elementos típicos, arrastran la calificación jurídica que le dispensa el art. 260 CP”.

II. EL CONCURSO PUNIBLE

1. Bien jurídico protegido

Tradicionalmente ha suscitado gran controversia doctrinal la discusión acerca de si el delito concursal protege un bien jurídico individual que se pueda definir más o menos como el derecho de los acreedores a la satisfacción de sus créditos con el patrimonio del deudor o, por el contrario, protege un bien jurídico colectivo, supraindividual; en definitiva, si el bien jurídico protegido en el delito concursal es el mismo que el protegido en el delito de alzamiento de bienes.

Como afirma FEIJÓO³⁷, en el fondo lo que se discute es si se trata básicamente de un delito patrimonial o de un delito contra el orden socioeconómico, de ahí que por ello no resulte extraño que muchos autores hayan acabado optando por una posición ecléctica que tiene en cuenta todos los aspectos en juego. Sin embargo, en relación con las teorías mixtas o unitarias mantiene FEIJÓO que o bien no se resuelven los problemas que plantea cada teoría por separado, o bien no se aporta nada nuevo al debate o bien no se acaba de eludir el seguir discutiendo cuál es la faceta predominante.

Para el sector doctrinal mayoritario el bien jurídico posee una dimensión o naturaleza estrictamente patrimonial y, en concreto, se cifra en el derecho que ostenta el acreedor a satisfacer sus créditos en el patrimonio del deudor tras haberse producido un incumplimiento obligacional³⁸.

Por el contrario, un sector minoritario de la doctrina ha apuntado, con diversos matices, que al lado de dicho bien jurídico de índole patrimonial debe situarse un ulterior bien jurídico de naturaleza supraindividual del orden económico, definido por el correcto funcionamiento del sistema crediticio³⁹.

Una tercera postura de la doctrina española, representada de modo destacado por FEIJÓO sostiene una doble dimensión del bien jurídico protegido en el delito concursal. En esta tesis, considera FEIJÓO que el delito concursal presenta una doble dimensión no solo como delito patrimonial que lesiona el patrimonio, sino también como delito con

³⁷ FEIJÓO SÁNCHEZ “*Sociedades mercantiles en crisis y derecho penal*” Anuario de Derecho Concursal núm 16/2009.Pamplona, 2009, pp. 8 y ss.

³⁸ De esta opinión VIVES ANTÓN / GONZÁLEZ CUSSAC, *Los delitos de alzamiento de bienes*, Tirant lo Blanch, Valencia 1998, pp. 25 y ss. citado por SOUTO GARCÍA, E., “*Frustración de la ejecución e insolvencias punibles*” en Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª edición, Dir. González Cussac, Coord. Górriz Royo / Matallín Evangelio, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 789.

³⁹ Por todos NIETO MARTÍN, A., *El Delito de Quiebra*, op. cit., pp. 36 y ss, quien con relación al delito del art. 260 sostenía la tesis del bien jurídico colectivo, definido como la “economía crediticia” y extrae de ella coherentemente importantes consecuencias dogmáticas para la interpretación del delito.

dimensión macroeconómica. En síntesis, este autor fundamenta su tesis de la doble dimensión del delito concursal punible con relación a la graduación del injusto en relación con la determinación de la pena⁴⁰.

A mi juicio, comparto la opinión de MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ⁴¹, en el sentido de que indudablemente la regulación actual del delito de bancarrota en el CP español se orienta en la línea apuntada por el sector doctrinal mayoritario y que por tanto el único bien jurídico protegido viene representado por el derecho de crédito. Pero no puede obviarse que con la incriminación de los delitos de insolvencia el legislador persigue tutelar mediatamente o indirectamente la economía crediticia como pieza fundamental del sistema socioeconómico.

2. Breve análisis de la regulación anterior a la Ley Orgánica 1/2015

2.1. La declaración de concurso como requisito objetivo de punibilidad

En el derogado artículo 260 , la declaración de concurso se constituía como un requisito objetivo de punibilidad. De este modo, la perseguibilidad de la conducta típica del artículo 260 requería que el autor “*fuere declarado en concurso*” no siendo suficiente el haber causado o agravado dolosamente la insolvencia o la situación de crisis para proceder al castigo.

Por otra parte, a diferencia de la regulación precedente, no resultaba necesario esperar a la conclusión del proceso concursal para su persecución penal. Al respecto, conviene recordar que en el Código penal de 1973 se exigía la “*previa declaración de insolvencia fraudulenta o culpable según el Código de Comercio*”. Frente a aquella regulación, el derogado artículo 260 CP no requería la declaración de quiebra según el

⁴⁰ En este sentido, afirma que “la dimensión metapatrimonial tiene que ver con la elevada pena que se contempla en el artículo 260 CP. Una adecuada teorización de la determinación de la pena vinculada al fundamento del injusto del delito concursal puede evitar tratamientos punitivos arbitrariamente desiguales y desproporcionados, lo cual representa, según FEIJÓO, el principal problema que plantea este delito en la práctica, sobre todo porque afecta a todo tipo de deudas y deudores (comerciantes y no comerciantes, grandes y pequeños). De acuerdo con esta idea el uso de la mayor penalidad del delito concursal sólo tiene sentido cuando junto a la afectación de los intereses patrimoniales de los acreedores la insolvencia tiene adicionalmente efectos que trascienden dichos intereses”(FEIJÓO SÁNCHEZ “*Crisis económica y concursos punibles*”, Diario La Ley, nº 7178, Sección Doctrina, 20 de mayo 2009, Año XXX, Ref. D-181, Editorial La Ley, La Ley 11786/2009, p. 13), citado por MONGE FENÁNDEZ, A. en *El delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 (análisis de los artículos 259 y 259 bis CP)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 36 y ss:

⁴¹ MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C. en “*Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*”, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 54.

artículo 1382 LEC, careciendo de eficacia la llamada “*Pieza Quinta*”, al no ser necesario el pronunciamiento de una sentencia civil que declarara la quiebra⁴².

La expresión “*el que fuere declarado en concurso*” fue objeto de interpretación doctrinal al objeto de determinar el momento del proceso concursal a partir del cual resultaba posible comenzar el penal.

La derogada Ley Concursal 22/2003 ya establecía una diferencia entre el auto de admisión a trámite y el auto declarando el concurso. Conforme a una interpretación sistemática del artículo 260 y según fue ratificado de forma unánime por la doctrina y jurisprudencia, la “declaración de concurso” no consistía en la sentencia definitiva que lo califica, ni tampoco en el auto de admisión a trámite, interpretándose aquélla como declaración formal a través de un auto judicial en el que se declara el concurso.

2.2. Elementos del tipo objetivo. La conducta típica

La regulación anterior del concurso punible, tipificado en el artículo 260 del Código Penal, se constituía como un delito de lesión (a diferencia del alzamiento de bienes -de mera actividad-), que requería:

- Un primer resultado integrado por la situación de insolvencia, y;
- Un segundo resultado, consistente en el efectivo perjuicio patrimonial que se irroga al acreedor por haberse frustrado su derecho de crédito. Dicho perjuicio sería el elemento determinante para fijar el instante consumativo del delito y presuponía la existencia de un crédito vencido y exigible (ello es así porque en el apartado 2 del derogado artículo 260 se indicaba que “*se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica*”)⁴³. En relación al perjuicio como resultado, no se exigía una cuantificación definitiva del perjuicio ocasionado lo cual solo era relevante para determinar la gravedad de la pena.

Respecto a la conducta típica, del precepto no se advertía el momento en que había de llevarse a cabo el comportamiento fraudulento. En el derogado artículo 260 se distinguían dos momentos temporales:

- Por una parte, se tipificaban las conductas que ocasionan la situación de insolvencia, de lo que se desprende que las mismas se producen con anterioridad

⁴² MONGE FERNÁNDEZ, A. “*El delito concursal punible*”, Tirant lo Blanch, 2010, pp. 213 y ss.

⁴³ MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C., “*Derecho Penal Económico y de la Empresa*”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 68.

a la declaración de concurso, desencadenando la bancarrota con el comportamiento fraudulento.

- Por otra parte, se encontrarían las conductas que agravan la situación de insolvencia, una vez declarado el concurso de acreedores. Este tipo de conductas se producen con posterioridad al inicio del procedimiento concursal

Pero el hecho de que existieran las mencionadas modalidades genéricas de acción no implicaba que el tipo del art. 260 incluyera modalidades específicas de acción. El delito concursal previsto en la regulación precedente no contenía medios limitados de ejecución. Por tanto, podría tratarse de conductas que ocasionaren una disminución del activo del deudor o bien de conductas que comportan un aumento fraudulento del pasivo.

Resulta de especial interés el análisis de las concretas conductas que podían considerarse constitutivas del delito de bancarrota según el derogado artículo 260 . En concreto, destacar la descripción de conductas que llevó a cabo MONGE FERNÁNDEZ⁴⁴, continuando la sistemática del Código Penal Alemán y que podían agruparse en:

- Desplazamientos patrimoniales realizados por el deudor, consistentes en ocultar, destruir, dañar o inutilizar parte de su patrimonio, contraviniendo los principios de gestión ordenada.

- Negocios o gastos antieconómicos que ocasionen la depauperación irracional del activo⁴⁵.

- La venta a pérdida de mercancía y los valores comprados a crédito. Bajo esta modalidad se incluirían las conductas consistentes en adquirir mercancías o valores a crédito y éstas o las cosas que resulten de ellas, se enajenen o cedan a

⁴⁴ MONGE FERNÁNDEZ, A. “*El delito concursal punible*”, op. cit., pp. 234 y ss.

⁴⁵ Como ejemplo de gastos antieconómicos la STS 446/2004 de 2 de abril se pronunció en relación a determinados gastos suntuarios y creación de una nueva empresa para continuar la actividad como conductas típicas subsumibles en el derogado artículo 260 CP. En concreto, se afirma en la citada resolución: “*El motivo se desestima. Desde el respeto al hecho declarado probado lo que resulta es que los acusados realizaron con el patrimonio de la sociedad gastos suntuarios que se concretan en la realización de gastos personales a cuenta de la sociedad, en la utilización de la tarjeta de la empresa para gastos personales, como viajes, compra de materiales, etc, y en la utilización de un trabajador de la empresa para trabajar en la vivienda particular. La existencia de deudas que hacían inviable la continuación de la empresa determinó la constitución de una nueva empresa, con parte de los trabajadores, maquinaria y clientes de la antigua, hundiéndose económicamente a la anterior que se vio abocada a la quiebra. La ausencia de una contabilidad que reflejara los gastos de la sociedad permite la declaración que el tribunal realiza sobre la realización dolosa de los acusados en la crisis de la empresa.*”

bajo valor, contraviniendo las exigencias que resultan de una “gestión ordenada”. Esta tipología encajaría perfectamente en el contexto de los “concursos planeados”.

- Negocios ficticios consistentes en simular derechos de otros o reconocer derechos imaginarios. En líneas generales, la ficción de derechos ajenos afecta al aumento del valor del pasivo.

2.3. Elementos del tipo subjetivo. El dolo

En cuanto a la vertiente subjetiva, la regulación del concurso punible del código penal de 1995 abandonó la antigua distinción entre concurso fraudulento y concurso culpable, contemplando una única modalidad dolosa, respecto de la cual la doctrina mayoritaria y jurisprudencia venía exigiendo la presencia de dolo directo⁴⁶.

Así la doctrina jurisprudencial exigía la presencia de dolo directo en el tipo subjetivo, de manera que sólo estos casos conformarían la conducta típica del derogado artículo 260 CP, al exteriorizar una voluntad dirigida a perjudicar a los acreedores⁴⁷.

No obstante, un sector doctrinal venía manteniendo la posibilidad de admitir asimismo el dolo eventual para apreciar la tipicidad de conductas en las que, aun no exteriorizando una clara voluntad de perjudicar a los acreedores, el deudor demuestra una gestión inadecuada con una total desconsideración o desprecio hacia el bien jurídico protegido⁴⁸.

3. El delito de concurso punible

3.1. Elementos del tipo objetivo

⁴⁶ STS 993/2005 de 13 abril (RJ 2005\8956) “El art. 260,1 Código Penal declara punible la conducta que consista en agravar dolosamente una situación empresarial de crisis económica, que es la que la sala de instancia entiende aquí producida. De este precepto se sigue que la actuación que se enjuicie como posiblemente típica a tenor del mismo, para que efectivamente lo sea, deberá haber estado informada por un dolo directo. Esto es, por el propósito reflexivamente formado de ocasionar el resultado descrito en la norma, que consiste en perjudicar a los acreedores porque lo buscado es en exclusiva el propio beneficio del que gestiona. Así, (por todas, STS 452/2002, de 13 de marzo [RJ 2002, 4931]), no bastaría haber realizado operaciones económicas de riesgo, sino que lo requerido es que el aludido efecto perjudicial se halle necesaria y conciadamente asociado al modus operandi de que se trate.”

⁴⁷ La STS de 13 de abril 2005 “dolo directo, entendido como el propósito reflexivamente formado de ocasionar el resultado descrito en la norma, que consiste en perjudicar a los acreedores porque lo buscado es, en exclusiva, el propio beneficio del que gestiona. Así, no bastaría haber realizado operaciones económicas de riesgo, sino que lo requerido es que el aludido perjuicio patrimonial se halle necesaria y conciadamente asociado al modus operandi de que se trate (...)”.

⁴⁸ De esta opinión: VIVES ANTÓN/GONZÁLEZ CUSSAC, “Comentarios al Código Penal de 1995”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, P. 1298; GÓMEZ PAVÓN, P., “Las insolvencias punibles en el Código penal actual”, CPC 1998, p. 57; MORENO VERDEJO, J., “El tratamiento de las insolvencias punibles, en el nuevo Código penal” en El nuevo Código penal y su aplicación a empresa y profesionales (Expansión), nº 2, Madrid, 1996, p. 144; citados por MONGE FERNÁNDEZ, A., “El delito concursal punible”, op. cit. pp. 251 y ss.

3.1.1. La conducta típica

La configuración actual del artículo 259 recoge diversas modalidades típicas que constituyen una infracción del deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos. Abarca conductas de peligro que antes no eran sancionables (las irregularidades contables relevantes) ya que únicamente se castigaba la insolvencia provocada o agravada dolosamente por el deudor⁴⁹.

El principal problema a la hora de identificar las conductas contrarias al deber de diligencia radica, respecto del deudor civil, que no existen normas precisas acerca de qué ha de entenderse por actuación diligente (salvo las referencias en el Código Civil al Buen padre de familia). Por el contrario, si existen reglas de comportamiento precisas exigibles al deudor mercantil (en concreto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

El apartado 1º incorpora conductas típicas que tienen lugar cuando el deudor se encuentra ya en una situación de insolvencia (actual o inminente). Es decir, se trata de conductas que de una forma u otra agravan la situación de insolvencia ya existente (actual o inminente). La doctrina viene a agrupar las conductas descritas en el apartado 1 del artículo 259 CP en⁵⁰:

a) Acciones que determinan una disminución efectiva del patrimonio: serían las conductas recogidas en los ordinales 1, 2, 3, 4 y 5.

En estos apartados se agrupan conductas, también conocidas como “Fraudulencias Patrimoniales”⁵¹, que describen una serie de actuaciones que solo son punibles cuando no se ajustan al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y/o carezcan de justificación económica o empresarial, exigiéndose en algún caso como resultado la disminución del valor de los elementos patrimoniales que estén o hubieren estado incluidos en la masa activa a la fecha de declaración de concurso.

b) Acciones que dificultan los fines del concurso futuro, especialmente por infringir las reglas contables u ocultar o destruir documentación relativa a la

⁴⁹ Sentencia de la AP Baleares 196/15, de 23 de diciembre.

⁵⁰ LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., *La Reforma de los delitos económicos [La administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles]*, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, 2015, pp. 278 y ss; RODRÍGUEZ CELADA, E., “*La criminalización del fracaso empresarial: Análisis crítico de la reforma del Código Penal de 2015 en relación con el delito concursal*”, Indret: Revista para el análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, núm. 1, Barcelona, 2017, pp. 5 y ss.

⁵¹ FARALDO CABANA, P., “*De las insolvencias punibles -Capítulo VII Bis-*” en *Comentarios prácticos al Código Penal Tomo III*, Aranzadi - Thomson Reuters, Navarra, 2015, pp. 288 y ss.

situación económica real del deudor: serían las conductas recogidas en los ordinales 6, 7 y 8.

c) El ordinal 9 engloba otras acciones que infringen el deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. Se constituye como un tipo residual y subsidiario.

En definitiva, las conductas de bancarrota consisten básicamente bien en gestiones no permitidas a los deudores tendentes a reducir u ocultar su patrimonio mediante disminución del activo o incremento del pasivo («bancarrotas patrimoniales» de los números 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del art. 259.1 CP) o bien infracción de deberes de información sobre su situación patrimonial o financiera que genera indefensión a los acreedores («bancarrotas documentales» de los números 6º, 7º y 8º del art. 259.1 CP).

Así se sanciona en primer lugar al deudor que *“oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura”*. Se trata de conductas definidas en el ámbito del alzamiento de bienes como de ocultación fáctica de bienes que desaparecen físicamente del patrimonio del deudor. Pero a diferencia del delito de alzamiento de bienes, el presente caso exige una situación de insolvencia real, actual o inminente, agravada por la acción descrita, la declaración de concurso o que el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles⁵².

En segundo lugar, a quien *“realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial”*. El carecer de justificación económica o empresarial debe interpretarse como un concepto jurídico indeterminado, por lo que su concurrencia deberá motivarse caso por caso, aunque, como algunos autores proponen⁵³, se recurra al art. 71 de la Ley Concursal, que establece, en relación a las acciones de reintegración, que el perjuicio patrimonial se presume en ciertos supuestos de actos de disposición a título gratuito u oneroso o en la constitución de ciertas garantías reales a favor de obligaciones preexistentes.

En tercer lugar, a quien *“realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica”*. Aquí se incluyen los negocios jurídicos ficticios consistentes en ventas a bajo precio (normalmente a un familiar), que suponen

⁵² CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V., DÍAZ MORGADO, C., & MIR PUIG, S., *“Manual de derecho penal, Económico y de Empresa”*. Tomo II, Parte General y Parte Especial, 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2016, p. 419.

⁵³ CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V., DÍAZ MORGADO, C., & MIR PUIG, S., *“Manual de derecho penal, Económico y de Empresa”*, op. cit., p. 419.

un cambio ficticio de propietario, puesto que el deudor sigue conservando ocultamente sus facultades de disposición sobre los bienes.

En cuarto lugar, a quien “*simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios*”. Se trata de supuestos que tienen que ver (a diferencia de los anteriores que se traducían en una disminución de activos patrimoniales) con el incremento del pasivo.

En quinto lugar, a quien “*participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos*”. Estos supuestos quizá tienen más que ver con criterios vinculados a la idea de riesgo permitido y que conducirán en muchas ocasiones al tipo imprudente del artículo 259.3 más que a este 259.1. En todo caso, debiera quedar claro que no se sanciona la especulación en sí, consustancial a toda actuación empresarial guiada por motivaciones de crecimiento económico en el que nada es seguro, sino la especulación absolutamente injustificada⁵⁴.

En sexto lugar, a quien “*incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera*”.

De la tramitación parlamentaria del art. 260 CP, y más claramente con la modificación introducida en 2015, en la que se introduce como conducta típica el incumplimiento de la llevanza de contabilidad y las irregularidades contables, se confirma el propósito del legislador de mantener la penalización de las tradicionales «quiebras documentales», (que ya eran castigadas por el Código Penal anterior)⁵⁵.

Las conductas contenidas en el apartado 6º del art. 259.1 son cinco:

- i. Incumplir el deber legal de contabilidad;
- ii. Llevar doble contabilidad;
- iii. Llevar la contabilidad con irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera;
- iv. Destruir los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera;

⁵⁴ DE LA MATA BARRANCO, N, “*El Derecho Penal Económico y de la Empresa*”, Dykinson, 2018, p. 315.

⁵⁵ CABALLERO BRUN, F., *Insolvencias punibles*, Editorial Iustel, Madrid, 2008, pp. 372 y ss.

v. Alterar los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

La doble contabilidad o la presentación de documentos falsos puede ser un instrumento idóneo para defraudar a los acreedores. La cuestión que hay que abordar es la de determinar si para todas las conductas mencionadas y contenidas en el art. 259.1.6 CP es necesario que concurra un obstáculo para la comprensión de la situación patrimonial o financiera. Claramente para las tres últimas conductas esto es imprescindible, pero ¿y para las dos primeras?, es decir, ¿para el incumplimiento del deber legal de contabilidad y la llevanza de doble contabilidad?

Al respecto, entiende FRANCÉS LECUMBERRI, P.⁵⁶ que eso es lo que se debe constatar en el proceso penal y no una mera infracción formal de obligaciones contables o de información. De este modo ha de interpretarse la norma penal exigiendo (para apreciar la conducta típica) que la contabilidad sea tal que suponga un verdadero obstáculo para la comprensión de la situación financiera o patrimonial porque de otra manera no será considerada relevante. Comparto la opinión de la autora al afirmar que, a pesar de que en el tenor literal no se haga mención a esta exigencia de que el incumplimiento sea obstáculo para la comprensión, interpretarlo distintamente sería incoherente con el propio contenido de la conducta y además atentaría al principio de intervención mínima y ultima ratio del Derecho penal.

En séptimo lugar, a quien *“oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica del deudor”*. Se alude específicamente a un deudor empresario, concepto que habrá que vincular únicamente a la exigencia o no de la obligación de tener la documentación vinculada a su actividad.

En octavo lugar, a quien *“formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo”*. Deudor, por tanto, pero en el ámbito mercantil.

⁵⁶ FRANCÉS LECUMBERRI, P. *“El delito de insolvencia punible documental (art. 259.1 aps. 6º a 8º): Críticas y claves para su interpretación”*, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, núm. 2, Barcelona, 2019, pp. 17 y ss.

En relación con las conductas recogidas en los apartados 6º a 8º, todas tienen en común el tratarse de conductas que persiguen el resultado de impedir o dificultar el examen o la comprensión de la situación económica real del deudor⁵⁷.

En noveno lugar, a quien “realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial”. En definitiva, quedarían incluidas en este apartado, cualquiera de las conductas que pueden dar lugar a los delitos de frustración de la ejecución del acreedor, abriendo la puerta a comportamientos de naturaleza claramente imprudente (a ubicar no en el art. 257 ni en este 259.1, sino en el art. 259.4), pero en situaciones ya de insolvencia y sin que la misma haya tenido que ser causada por ellas⁵⁸.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 259 CP tipifica aquellas conductas generadoras de la insolvencia del deudor. Es decir, enlazando con su antecedente artículo 260, se tipifican nuevamente en el actual 259 aquellas conductas del deudor que ocasionan la situación de insolvencia. Por tanto, han de tratarse de conductas que el deudor lleva a cabo con anterioridad a dicha situación de insolvencia, exigiéndose que tales conductas sean las generadoras de dicha situación.

Respecto a la situación de insolvencia resultado de la conducta infractora, el legislador no deja claro en el apartado 2 del artículo 259 CP si sería suficiente que se produzca una insolvencia inminente o debe ser actual. Comparto en este aspecto la tesis mantenida por BACIGALUPO⁵⁹ en el sentido de que la punibilidad de la conducta infractora se limita a aquellas cuyo resultado sea una situación de insolvencia actual, ni siquiera inminente (entendiendo que, si el legislador hubiera admitido una situación de insolvencia inminente, lo habría manifestado expresamente).

⁵⁷ Comparto la visión crítica que realiza MARTÍNEZ BUJÁN - PÉREZ, C. en “*Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*”, op. cit., p. 132, en relación a las conductas descritas en los apartados 6º a 8º, que describen acciones específicas de forma deficiente y con una cierta superposición de conceptos, que podrían haberse simplificado y clarificado. A mi juicio, podrían haber quedado descritas en un único apartado todas las conductas relacionadas con la ocultación, destrucción o llevanza irregular de la información contable, cuando con ello se persiga la dificultad o imposibilidad de conocer la situación económica real del deudor. La razón de ello es que, al margen de dichos supuestos en los que el deudor persiga ocultar o “maquillar” su situación económica real con claro perjuicio de sus acreedores, el incumplimiento de la normativa mercantil contable, con carácter general, podría dar lugar a sanciones civiles o administrativas, manteniéndose el principio de *ultima ratio* del orden penal.

⁵⁸ DE LA MATA BARRANCO, N, “*El Derecho Penal Económico y de la Empresa*”, op. cit., p. 316.

⁵⁹ A favor de la exigencia de insolvencia actual se ha pronunciado BACIGALUPO, E., “*Insolvencia y delito en*, op. cit., p. 6. En contra, manteniendo que, al referirse a insolvencia sin mayor determinación, es aplicable tanto a la actual como a la inminente: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. *La Reforma de los delitos económicos [La administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles]*. 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, 2015, pp. 281 y ss.

Por otra parte, llama la atención el claro solapamiento de algunas de estas conductas con las descritas en el delito de alzamiento de bienes. Según un sector de la doctrina, representado de modo destacado por SOUTO GARCÍA⁶⁰, la diferencia con el alzamiento radica en que en las insolvencias fraudulentas el deudor ya es insolvente. En mi opinión, esta diferencia con el delito de alzamiento es difusa y podría ser difícilmente apreciable cuando alguna de las referidas conductas cause la situación de insolvencia (supuesto previsto en el apartado 2 del artículo 259), en cuyo caso, las mismas se darían lógicamente con anterioridad a la situación de insolvencia.

En cualquier caso, la doctrina jurisprudencial parece dejar claro que, una vez declarado el concurso, el comportamiento fraudulento sería perseguible por delito de bancarrota⁶¹. Si bien en este supuesto, como hemos comentado con anterioridad, resulta confuso el sentido del apartado 5 del artículo 257 en virtud del cual, el alzamiento de bienes sería perseguible aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal.

En definitiva, el legislador ha mantenido, tras la reforma de 2015 un claro problema de solapamiento entre los delitos de alzamiento de bienes y bancarrota, que deberá resolverse conforme a las reglas del concurso de leyes pues, la identidad del bien jurídico tutelado así lo exige⁶².

Dicho problema se agrava en los supuestos en que alguna de las conductas del apartado 1 del artículo 259 sean causantes de la insolvencia del deudor y que, una vez acaecidas, podría entenderse consumado el delito de frustración de la ejecución del artículo 257 (apartados 1. 1º, 1. 2º o 2). En este supuesto, como afirma DE LA MATA BARRANCO, aunque se inicie un procedimiento concursal o se produzca el impago de la obligación vencida, si la situación de insolvencia existe, debería aplicarse el artículo 257, por principio de alternatividad (ya que contempla una multa superior a la del artículo 259.2, salvo que se apliquen los tipos agravados del artículo 259 bis). De este modo, resulta difícil ver cuándo se aplicará el artículo 259.2.

3.1.2. Condición de perseguibilidad: incumplimiento regular de obligaciones exigibles o declaración de concurso

⁶⁰ SOUTO GARCÍA, E., “*Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (arts. 257 y ss.)*”, en op. cit., pp. 812 y 813.

⁶¹ Como se ha apuntado en apartados anteriores (ver nota 30), la doctrina jurisprudencial considera que los actos susceptibles de constituir un delito de alzamiento de bienes quedarían integrados dentro de la calificación jurídica de la insolvencia punible, cuando se dan los demás elementos de tal figura (por todas STS 40/2008, 25 enero).

⁶² DE LA MATA BARRANCO, N, “*El Derecho Penal Económico y de la Empresa*”, op. cit., p. 307.

El nuevo tipo ya no exige que el deudor haya sido declarado en concurso para poder ejercitar la acción penal por este delito. Ello es así porque, según el art. 259.4 CP, el deudor también podrá ser perseguido por este delito cuando “haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”. A diferencia del derogado 260, que exigía la declaración de concurso, como condición de perseguibilidad⁶³.

Lo primero que llama la atención es que se haya dejado en una aparente imprecisión la función de declaración de concurso. Parece que la apreciación de esas acciones puede producirse al tiempo de la declaración de concurso o al tiempo de que ello suceda, cuestión distinta será la dificultad adicional de demostrar la insolvencia *generalizada* que es lo que constituye la esencia de la quiebra y que, por tanto, tendrá que ser demostrada cuando se quiera emprender la acción penal sin que todavía se haya producido la declaración de concurso, pues no hay que olvidar que no estamos ante un delito de alzamiento de bienes que puede cometerse frente a un solo acreedor, sino de bancarrota, que supone el sobreseimiento generalizado de todas las obligaciones del deudor.

Es patente que se ha optado por un modelo europeo en la construcción del delito, abandonándose la pretensión de trazar una relación causal entre acciones concretas y estado de insolvencia⁶⁴. En su lugar se opta por describir una serie de actuaciones del deudor que se consideran en sí mismas inadmisibles en quien tiene obligaciones pendientes de cumplimiento, sin entrar en analizar la aportación concreta que esas

⁶³ En este sentido, véase el resumen de las posiciones doctrinales que hace a este respecto RODRÍGUEZ CELADA, E., “La criminalización del fracaso empresarial:...” op. cit., p. 4. “Pese a que la doctrina mayoritaria (...CABALLERO BRUN, *Insolvencias punibles*, 2008, pp. 344-357) y la jurisprudencia (entre otras, STS, 2ª, 18.07.2006 [RJ 2006, 6301; MP: Berdugo Gómez de la Torre]) consideran que la exigencia de la declaración concursal del deudor prevista en el art. 260 CP en vigor representa una condición objetiva de punibilidad, la redacción que utiliza el art. 259 CP induce a pensar que se ha querido configurar ahora como una condición de perseguibilidad, pues se dice expresamente: “Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso”. En contra de esta opinión y a favor del mantenimiento de la consideración de esta condición como una condición objetiva de punibilidad, a pesar del cambio expuesto, se pronuncia FARALDO CABANA, «Vuelta a los hechos de bancarrota: el delito de insolvencia fraudulenta tras la reforma de 2015»“.

⁶⁴ Ese es el mismo criterio que sigue el parágrafo 283 del StGB alemán para el delito de *Bancarotta*. En cambio, el artículo 227 del Código penal portugués distingue expresamente la posibilidad de que la quiebra (falencia) llegue o no a ser declarada, en cuyo caso la pena se agrava. El artículo 654.2 del Código de comercio francés (regulador de la *banqueroute*) vincula la persecución de las acciones de empobrecimiento consciente a que eso se sepa con ocasión de la declaración judicial de la insolvencia. En el derecho italiano, la *bancarotta fraudolenta* (art. 216 R.D. n. 267/1942, modificado por el DL 78/2010) se produce por la comisión de determinadas acciones antes de la declaración de la quiebra o durante el procedimiento mismo de quiebra. Un sistema similar podemos encontrar en la *Criminal Bankruptcy Orders*, inglesa de 1998.

conductas han supuesto en relación con el resultado de quiebra, esto es: no se tendría que probar que esas acciones han sido las causantes de la insolvencia⁶⁵.

Enlazando dicho apartado 4º con el 1º regulador de las conductas punibles que agravan la situación de insolvencia actual o inminente, podría interpretarse que estas últimas (las conductas fraudulentas en situación de insolvencia inminente) solo serían perseguibles una vez declarado el concurso de acreedores, pues en caso de no alcanzar una insolvencia actual o concurso de acreedores, el comportamiento tendente a agravar la situación de insolvencia inminente no sería perseguible, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado 4º⁶⁶.

3.1.3. Los sujetos del delito

Para la identificación de los sujetos del delito, debemos partir de la consideración del derecho de crédito, que surge tras la asunción de una deuda, como bien jurídico protegido por el delito de bancarrota.

En toda deuda existen dos sujetos implicados, un deudor y un acreedor, siendo estos, en principio, respectivamente, los sujetos activo y pasivo del delito.

Por tanto, el sujeto activo ha de ser el deudor, y así se dispone expresamente en alguna ocasión en el artículo 259 CP⁶⁷. Se trata pues, de un delito especial propio, lo que implica a su vez que cualquiera que intervenga en el delito sin reunir la condición de deudor solo podrá ser considerado partícipe en el mismo⁶⁸.

Bajo la vigencia de la regulación anterior a la reforma de 2015, algunos autores habían venido añadiendo la característica de que debía tratarse de un deudor comerciante, aunque la regulación de nuestro CP no distinguía ni distingue en la actualidad (tras la reforma de 2015) entre comerciantes y no comerciantes.

⁶⁵ De esta opinión QUINTERO OLIVARES, G. en *Comentarios al Código Penal Español*, op. cit., p. 159.

⁶⁶ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. en “*Los delitos de insolvencias punibles tras la reforma realizada por la LO. 1/2015*”, en Bacigalupo SAGESSE, S., FEIJOO SÁNCHEZ, B., ECHANO BASALDENA, J. I.: *Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo*, Ed. Ramón Areces, Madrid, 2016, pp. 1069-1070; SOUTO GARCÍA, E., en *La tutela penal del derecho de crédito tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: los nuevos delitos de frustración de la ejecución y de insolvencias punibles*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 161; GÓMEZ LANZ, en *Las insolvencias punibles...*, op. cit., p. 174.; y BUSTOS RUBIO, M en “*Los delitos de bancarrota, una modalidad de insolvencia punible*”, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, p. 6.

⁶⁷ En concreto en el apartado 4º del artículo 259 establece que “*Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso*”.

⁶⁸ SOUTO GARCÍA, E. en “*Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (artículos 257 y ss)*”, op. cit., p. 758.

Así, para NIETO MARTÍN⁶⁹, esta caracterización era consecuencia obligada de su particular entendimiento del bien jurídico, dado que, si el objeto de tutela va referido a la economía crediticia, sólo las insolvencias de los comerciantes serían aptas para lesionar este bien jurídico supraindividual. Sin embargo, como señala MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ⁷⁰ si no se acepta esta comprensión del bien jurídico, no hay razón que justifique *de lege lata* que la cualidad de comerciante se erija en característica ulterior de autoría, y menos aún tras la aprobación de la Ley concursal (hoy Texto Refundido), que ya no distingue entre comerciantes y no comerciantes.

Con todo, también debe reconocerse que lo cierto es que en la praxis jurisprudencial las insolvencias de los no comerciantes han sido castigadas a través del delito de alzamiento de bienes y que, como mantiene MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, *de lege ferenda* tal vez hubiese sido más adecuado convertir el delito concursal en un delito empresarial.

Por otra parte, respecto al sujeto pasivo, desde una perspectiva individual del bien jurídico protegido en el artículo 259 CP, la Jurisprudencia y la doctrina dominante tienen toda la razón al entender que, en esencia, el delito concursal se encuentra configurado como un delito de lesión para el patrimonio individual, lo que se lesiona es el derecho del acreedor a la satisfacción regular de sus créditos con el patrimonio del deudor⁷¹.

De este modo cabe afirmar que el sujeto pasivo del delito de bancarrota es el acreedor / acreedores que ven frustradas sus expectativas de cobro de sus derechos de crédito. Sentado lo anterior, conviene precisar si ha de considerarse el acreedor desde una perspectiva individual o colectiva. La respuesta a la cuestión planteada vendrá condicionada por la naturaleza jurídica del bien jurídico protegido en el artículo 259 CP y la *ratio legis* de la ley concursal⁷².

La concepción del bien jurídico protegido que mantienen la doctrina mayoritaria y jurisprudencia se centra en el patrimonio del acreedor, atendiendo a una concepción individual de este⁷³. Aquí baste con añadir que tradicionalmente se venía afirmando en nuestra doctrina que no había diferencia sustancial alguna entre este delito y el delito de alzamiento de bienes, en el sentido de que el bien jurídico directamente protegido posee

⁶⁹ NIETO MARTÍN, A. en *El Delito de Quiebra*, op. cit., pp. 186 y ss.

⁷⁰ MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C. en *Derecho penal económico...*, op. cit., pp. 108-109.

⁷¹ FEIJOO SÁNCHEZ, B. en “*Sociedades Mercantiles en Crisis ...*” op. cit., p. 8.

⁷² MONGE FERNÁNDEZ, A. en *El delito concursal punible tras la reforma penal ...*, op. cit., p. 703.

⁷³ En este sentido, FEIJÓO SÁNCHEZ, B, “*Sociedades Mercantiles en Crisis...*” op. cit. pp. 8 y ss; MONGE FERNÁNDEZ, A., *El delito concursal punible tras la reforma penal ...*, op. cit. pp. 42 y ss.; MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C. *Derecho penal económico...*, op. cit., p. 99. En una línea discrepante se había venido pronunciando un sector minoritario, por todos NIETO MARTÍN, A., *El Delito de Quiebra*, op. cit., pp. 41 y ss.

naturaleza individual (con la excepción obviamente de que el acreedor fuese una persona jurídica pública)⁷⁴.

Así atendiendo a la ubicación del delito concursal, en los delitos contra los particulares, aunque algunas figuras del Título XIII se orientan a la protección de intereses colectivos, en los mismos están inevitablemente involucrados patrimonios individuales. Por lo tanto, partiendo de la consideración del patrimonio individual del acreedor como bien jurídico protegido, cabría entender el acreedor singular (y no como colectivo) como el sujeto pasivo del delito de bancarrota.

Por otra parte, la referencia en la Ley Concursal al término acreedores en plural podría interpretarse en el sentido de excluir los supuestos de concurso donde resulte afectado un solo acreedor. La utilización del término “acreedores” de la Ley Concursal puede tener sentido atendiendo a la naturaleza del procedimiento concursal, como procedimiento universal, para atender al principio de *par conditio creditorum*⁷⁵ de los acreedores que mantienen derechos de crédito frente al deudor concursado, pues el derecho de crédito del acreedor individual puede hacerse valer en cualquier caso en un procedimiento de ejecución singular.

Por consiguiente, si bien manteniendo que el bien jurídico protegido en el delito de bancarrota es el patrimonio individual del acreedor, cabe entender, a mi juicio, que el delito de concurso punible persigue las conductas del deudor que pueden ocasionar o agravar su situación de insolvencia y con ello frustrar las legítimas expectativas de cobro del conjunto de sus acreedores. Por tanto, cabría entender que el sujeto pasivo del delito se circunscribe a los acreedores en plural afectados por las diversas maniobras fraudulentas tendentes a crear o a agravar la situación de crisis o insolvencia, incluyéndose no solo a los acreedores presentes sino también a los futuros⁷⁶

3.2. Tipo subjetivo: Modalidad dolosa e imprudente

Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han venido utilizando criterios subjetivos para determinar el umbral de relevancia jurídico-penal. De esta manera, para

⁷⁴ MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico...* op. cit. p. 99.

⁷⁵ Para NIETO MARTÍN, A., en *El Delito de quiebra*, op. cit., pp. 36 y ss: desde la perspectiva económica supraindividual, los cualificados defensores de la doctrina que considera a la Administración de Justicia como el bien jurídico protegido en el delito de bancarrota no niegan que el fin último sean los intereses de los acreedores, lo que ocurre es que la forma en que han de ser satisfechos la determina el proceso ejecutivo concursal. Y de sus disposiciones se deduce que su pretensión no es tutelar el crédito desde una vertiente individual, sino colectiva, inspirada por los principios de la máxima satisfacción de todos los acreedores según los criterios de la *par conditio creditorum*.

⁷⁶ MONGE FERNÁNDEZ, A., *El delito concursal punible tras la reforma penal ...*, op. cit. pp. 70 y ss.

impedir una tipicidad basada meramente en la prisión por deudas, o bien se venía exigiendo un dolo directo de primer grado que dejaría impunes los supuestos de dolo eventual o bien, reconociendo la relevancia jurídico-penal de los supuestos de dolo eventual, se exigía adicionalmente un «dolo específico» de defraudar a los acreedores o bien junto al dolo se exigía un elemento subjetivo especial no recogido en el tipo penal que vendría a ser algo así como un ánimo de defraudar o perjudicar a los acreedores⁷⁷.

A este respecto resulta muy clarificadora la referencia de GÓMEZ BENÍTEZ⁷⁸ al dolo exigible en la conducta típica del concurso punible (si bien, atendiendo a la regulación precedente) según el cual *“la conducta típica no consistía, pues, en realidad, en provocar la insolvencia dolosamente en perjuicio de los acreedores, por ejemplo, sino en realizar con dolo penal de defraudar a los acreedores alguna de las conductas descritas en las leyes mercantiles sobre calificación de las quiebras”*. A mi juicio, dicha descripción podría ser trasladable a la conducta típica descrita en el vigente artículo 259 CP, sustituyendo la referencia a las conductas descritas en las leyes mercantiles por las descritas en el actual delito de bancarrota. Aunque dicha descripción no sería completa, atendiendo a la actual regulación que, de forma novedosa admite la modalidad imprudente.

En relación al dolo, ha venido entendiendo el Tribunal Supremo⁷⁹ que *“dolosamente”* no puede ser entendido en el sentido jurídico - penal como elemento subjetivo del delito, sino que el concepto de dolo sería el equivalente al de fraude. En tal sentido, la conducta típica consistiría en que el autor actúa con conocimiento (o con conocimiento y voluntad dependiendo de la concepción del dolo que se sostenga) de que se está comportando fraudulentamente con sus acreedores.

Muy recientemente, el Tribunal Supremo en sentencia número 358/2020, de 1 de julio 2020, al referirse a los elementos del delito de insolvencia punible, en su regulación actual, ha señalado que *“subjetivamente, esos actos causales han de ejecutarse con dolo, es decir con la voluntad de tal efectividad, de la que el sujeto ha de ser consciente cuando lleva a cabo dichos actos. Lo que hace atípica la insolvencia o agravación de ésta fruto de actuaciones imputables a título de negligencia.”*⁸⁰

Indudablemente, la actual regulación del concurso punible, admite la modalidad imprudente (en concreto en el apartado 3 del artículo 259 CP). Al respecto, comparto la opinión de QUINTERO OLIVARES⁸¹ de considerar injustificada e innecesaria la

⁷⁷ FEIJÓO SÁNCHEZ *“Sociedades mercantiles en Crisis”* op. cit., p. 18.

⁷⁸ GÓMEZ BENÍTEZ en *Curso de Derecho Penal de los negocios a través de casos. Reflexiones sobre el desorden legal*, Madrid, 2001, p. 216.

⁷⁹ Por todas, STS 40/2008, de 25 de enero.

⁸⁰ En el mismo sentido, STS 730/2017, de 13 de noviembre (RJ 2017, 5340)

⁸¹ QUINTERO OLIVARES, G. en *Comentarios al Código Penal Español*, op. cit., p. 170.

incriminación de la comisión culposa, esencialmente, por considerar suficientes las medidas que contiene la Ley Concursal para los casos de calificación del concurso como culpable⁸².

Pero además, basta la simple lectura del Código para observar que es difícil imaginar las comisiones imprudentes en relación con muchas indicaciones que solo son concebibles como acciones dolosas.

A falta de mayores especificidades y en aras a limitar el ya de por sí extenso ámbito de aplicación del delito, muchos autores defienden la exigencia de la imprudencia grave, lo que a mi juicio resultaría más acorde con el principio de mínima intervención penal⁸³.

Incluso, algunos autores han entendido que la modalidad imprudente debe quedar reservada a los supuestos de causación de la insolvencia del art. 259.2 CP, pero lo cierto es que tal interpretación no se deriva de la regulación vigente.

En síntesis, lo que sí parece confirmarse, tras la incorporación de la modalidad imprudente, es que no hay obstáculo alguno para imputar la conducta delictiva a título de dolo eventual.

3.3. Autoría y participación

Como delito especial propio, pueden ser autor —aunque el ámbito de realización de este delito por antonomasia será el empresarial— tanto empresarios como cualquier otra

⁸² En el mismo sentido GÓMEZ LANZ, J. en *Las insolvencias Punibles* ...op. cit., p. 172 “...la sanción penal se extiende tanto a las conductas que se realizan con dolo como a las que se ejecutan imprudentemente, la conclusión sólo puede ser que, en una esfera tan delicada como es la del fracaso en la iniciativa empresarial, se está produciendo una intervención penal en supuestos de creación imprudente de un peligro que, en ocasiones, es además abstracto. Son pocos los casos de Derecho comparado que castigan la imprudencia en este ámbito; en mi opinión, más aún a la vista de la imparable expansión de las fronteras del dolo eventual en nuestra jurisprudencia, bastaría la respuesta del Derecho mercantil para las conductas imprudentes conectadas con la gestión de asuntos económicos...”

⁸³ A favor de la exigencia de imprudencia grave para la incriminación de la conducta autores como MONGE FERNÁNDEZ, A. *El delito concursal punible tras la reforma penal* Op. cit., pp. 123 y 124; MARTÍNEZ - BUJÁN PÉREZ, C “*Derecho penal económico* ...” op. cit., p. 136; o SOUTO GARCÍA, E., “*Frustración de la ejecución e insolvencias punibles*”, op. cit., p. 817. En contra GÓMEZ LANZ, J en *Las insolvencias Punibles* op. cit., p. 172, advirtiendo que resulta difícil justificar técnicamente la restricción a los supuestos de imprudencia grave, excluyendo del ámbito penal las conductas ejecutadas con imprudencia menos grave atendiendo a los “*términos estrictos del art. 259.3 CP*”

persona no comerciante que se pueda calificar como deudor. Conforme con ello, quien no reúna la condición de deudor (*extraneus*) únicamente podrá ser partícipe⁸⁴.

Ahora bien, pese a estar configurado como especial propio, el delito concursal es un delito de dominio en virtud del cual el criterio de imputación del hecho al autor será el incremento del riesgo permitido para el patrimonio de los acreedores⁸⁵.

Partiendo de esta premisa, debemos afirmar asimismo la consideración de autor del delito al que actúa en nombre y representación del deudor, conforme viene expresamente admitido en el artículo 31 CP, y reitera de forma superflua, según la opinión doctrinal mayoritaria⁸⁶, el apartado 5 del artículo 259, que penaliza expresamente la comisión por persona que actúe en nombre del deudor.

De este modo, cuando quien cometa el delito sea el administrador de derecho de otra persona deudora, el artículo 31 del CP permitirá castigar al primero, como autor del delito, pese a no ser él, sino su representado, el deudor.

Lo anterior conlleva, a mi juicio, cierta problemática a la hora de atribuir responsabilidad, en calidad de autor o partícipe, a quien actúe no como administrador de derecho de una sociedad deudora sino con algún otro título de representación legal o voluntaria (tales como apoderados generales, directores generales con amplias facultades y, en general, personas que asuman funciones ejecutivas en la sociedad deudora). En tales supuestos, la atribución de responsabilidad, a título de autor o partícipe vendrá determinada en función del grado de transmisión o delegación del deber de garantía sobre el bien jurídico protegido que pudiera atribuirse al representante que actúa en nombre de la sociedad deudora⁸⁷.

Como mantiene DE URBANO CASTILLO⁸⁸, otros terceros, asesores o testaferros, serán partícipes del delito, en un grado u otro, en atención a la relevancia de su participación, pero siempre que exista un concierto de voluntades con el concursado —

⁸⁴ SOUTO GARCÍA, E., “Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (artículos 257 y ss)”, en op. cit., p. 758.

⁸⁵ MONGE FERNÁNDEZ, A. *El delito concursal punible tras la reforma penal ...* op. cit. pp. 126 y ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. *Derecho penal económico ...* op. cit. p. 138.

⁸⁶ Por todos, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. en *Derecho Penal Económico...* op. cit. p. 140. Frente a la opinión mayoritaria, hay autores (por todos NIETO MARTÍN, A., *El delito de quiebra* op. cit., pp. 125 y ss) que han mantenido la tesis de dotar de un sentido propio a dicha equiparación, entendiéndola que permite solucionar otros problemas de autoría, diferentes de los que resuelve el art. 31, en concreto, mantienen que dicho inciso resolvería el problema de autoría existente en los delitos especiales cuando el *intraneus* se vale de un instrumento doloso no cualificado para causar el resultado.

⁸⁷ LASCUARÍN SÁNCHEZ, J.A. “La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa” en *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Ed. Dykinson, Madrid, 2018, p. 107.

⁸⁸ DE URBANO CASTRILLO, E. en “*El delito de bancarrota a examen*” *Revista Aranzadi Doctrinal* num.10/2016, Cizur Menor, 2016, p. 4.

expreso o tácito, porque no debe olvidarse que existe también la incriminación a título de imprudencia— excluyéndose la incriminación de quienes actúan al margen de éste.

Finalmente, cuando se aprecien los presupuestos del art. 31 bis CP, podrá concurrir responsabilidad penal de la persona jurídica deudora, por estar expresamente contemplado en el artículo 261 bis ⁸⁹.

III. LA HISTÓRICA RELACIÓN ENTRE EL CONCURSO PUNIBLE (Y OTROS DELITOS CONEXOS) Y EL CONCURSO CULPABLE EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

Como hemos señalado con anterioridad, es difusa en algunas situaciones la línea que separa en algunos casos las conductas tipificadas por delito de bancarrota y otros delitos conexos como el alzamiento de bienes, la apropiación indebida o falsedad documental. Como afirma la jurisprudencia⁹⁰, los problemas derivados de un posible concurso aparente de normas penales tendrían en principio respuesta en el artículo 8 del CP, mediante la aplicación de las reglas contenidas en dicho precepto.

En el mismo sentido se ha subrayado una clara identidad o, al menos, similitud entre las conductas típicas en el delito de bancarrota (u otros conexos -en los que se tipifican conductas similares al anterior- como el alzamiento de bienes o la falsedad documental) y aquellas previstas en la norma concursal que dan lugar a la calificación culpable del concurso de acreedores⁹¹.

De hecho, tomando en consideración las conductas tipificadas en el delito de bancarrota (u otros conexos) y observado el art. 443 del Texto Refundido de la Ley

⁸⁹ El Texto Refundido de la ley Concursal, en el artículo 445, se refiere expresamente a los cómplices, considerando tales a quienes hubieren cooperado con el deudor o sus representantes legales, o, si se tratase de una persona jurídica, con sus administradores, liquidadores o apoderados generales, incluyendo tanto a los de derecho como de hecho.

⁹⁰ En concreto, en relación con el apartado 5 del artículo 257 CP, recordar la doctrina jurisprudencial al respecto que considera que los actos susceptibles de constituir un delito de alzamiento de bienes quedarían integrados dentro de la calificación jurídica de la insolvencia punible, cuando se dan los demás elementos de tal figura (entre otras, la STS 40/2008, 25 enero -ya mencionada con anterioridad-: *“De este modo, el alzamiento de bienes es, en realidad, una conducta de vaciamiento patrimonial, que integra, sin duda, un acto de agravación de la quiebra, al dejar fuera bienes del quebrado con que satisfacer los créditos de la masa de acreedores que conforman el concurso (que determina la situación de fraude criminal), integra la descripción típica del concurso dolosamente causado o agravado por el deudor, en el art. 260 CP, conforme a pacífica jurisprudencia de esta Sala Casacional. Se ratifica, así, la tesis jurídica de la sentencia de instancia, conforme a la cual, los actos fraudulentos de vaciamiento patrimonial, aunque pueden ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, cuando concurren con los demás elementos típicos, arrastran la calificación jurídica que le dispensa el art. 260 CP”*.

⁹¹ De esta opinión, QUINTERO OLIVARES QUINTERO OLIVARES, G *Comentarios al Código Penal Español* op. cit., p. 162. En el mismo sentido FARALDO CABANA, P., en *Comentarios prácticos ...* op. cit., p. 233; RODRÍGUEZ CELADA, E., en *La criminalización del fracaso empresarial...* op. cit. pp. 11 y ss.

Concursal, la consecuencia es que resultan análogas a aquellas primeras, sin que la tipicidad penal de las mismas quede supeditada a ningún elemento adicional de gravedad⁹² (de hecho puede ocurrir al revés: que la norma sancionadora en el ámbito mercantil resulte finalmente más benévola que la penal; por ejemplo: la condena a la cobertura del déficit concursal, del art. 456 del Texto Refundido de la Ley Concursal, exige una causalidad que no reclama el art. 259.1 CP para declarar la responsabilidad criminal⁹³).

Ello no significa que el orden penal carezca de autonomía o independencia con respecto al civil especial, sino que debe tener en cuenta las decisiones básicas que el sistema jurídico ya ha adoptado previamente en el seno del procedimiento concursal, si bien con las valoraciones propias del Derecho penal en relación a sus distintas funciones específicas, aunque guardando la necesaria coherencia con la Ley Concursal, a fin de evitar indeseadas disfuncionalidades⁹⁴.

En este sentido, si bien confirmando la independencia entre ambos órdenes jurisdiccionales, el Tribunal Supremo ha venido afirmando que no es indiferente para el juez penal el contenido de las actuaciones en la sección de calificación del concurso “*por el contrario, podrían ser de indudable utilidad, siempre que, como es lo más normal, arrojen luz sobre las peculiaridades de la conducta a examen*” y aunque no constituyan base probatoria del dolo del quebrado que requiere el injusto penal “*eventualmente pueda ser valorada esa calificación como prueba reveladora del ánimo del quebrado*”⁹⁵.

En cualquier caso, queda claro que tanto el Texto Refundido de la Ley Concursal como el Código Penal reconocen mutuamente la independencia de ambas jurisdicciones a la hora de enjuiciar una determinada conducta⁹⁶.

Pero aun reconociendo que esas declaraciones parecen dar carta blanca al legislador penal, lo cierto es que este no puede hacer lo que le venga en gana despreciando el

⁹² GÓMEZ LANZ, J. *Las insolvencias punibles* op. cit., p. 172.

⁹³ Mientras que el artículo 456 del Texto Refundido de la Ley Concursal condiciona la condena a la cobertura del déficit a las personas afectadas por la calificación en la medida en que “*hubiera generado o agravado la insolvencia*”, en el actual artículo 259.1 del Código Penal no se exige dicha relación de causalidad para imputar el delito de bancarrota, siendo suficiente que el deudor realice alguna de las conductas allí enumeradas encontrándose ya en una situación de insolvencia actual o inminente.

⁹⁴ Vid. Antes de las reformas penales 2010 y 2015 FEIJÓO SÁNCHEZ “*Sociedades mercantiles en crisis* ...” op. cit. p. 29

⁹⁵ SSTS 162/2013, de 21 de febrero (RJ 2013,4386) -FD Decimoséptimo-; 682/2004, de 28 de mayo (RJ 2005, 2283), y 1316/2005, de 9 de noviembre (RJ 2006, 1773)

⁹⁶ El Texto Refundido de la Ley Concursal establece en su artículo 462 relativo a la regla de la no vinculación de los jueces de lo penal que “*La calificación no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito*”. Por su parte, el artículo 259.6 del Código Penal dispone que “*En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal*”.

contexto en que emergen estos delitos, que es el del proceso concursal. Por ello, a mi juicio, dicha independencia en la práctica no es tan clara, y comparto la postura de FEIJÓO⁹⁷ en el sentido de que la inevitable convivencia procesal genera en la práctica no pocos problemas de cohabitación entre el procedimiento penal y el mercantil. Tales problemas ya han sido reiteradamente puestos de manifiesto por la doctrina, derivados de la ausencia de previsión legal de mecanismos suficientes para coordinar la simultánea tramitación en paralelo de procedimientos. A dichos problemas nos referiremos a continuación.

Centrándonos en el catálogo de conductas incluidas en el artículo 259.1 del Código Penal, el legislador de 2015 vuelve a un sistema que guarda ciertas semejanzas técnicas con los catálogos de los antiguos 523 a 525 del Código Penal de 1973 y que, indudablemente, se inspira directamente en las causas de culpabilidad del concurso previstas en los artículos 443 y 444 del Texto Refundido de la Ley Concursal (artículos 164 y 165 de la anterior Ley Concursal)⁹⁸.

En mi opinión, el legislador, al abordar la reforma de 2015, con la descripción de las conductas típicas podría haber aprovechado para determinar los elementos en que ha de materializarse el mayor desvalor que debe revestir el injusto penal, en comparación con el injusto civil, atendiendo a la clara identidad de conductas sancionadas en ambos ordenamientos, pero no fue así.

Consecuencia de ello es que nos encontramos que, aunque la ley mercantil declare solemnemente que las acciones antes mencionadas, que claramente se pueden corresponder con alzamientos de bienes, falsedades y apropiaciones indebidas, han sido tenidas en cuenta para calificar el concurso como culpable, es evidente que darles una transcendencia penal adicional (por delito de bancarrota u otro delito conexo) produciría una segunda consecuencia jurídica desde el mismo hecho, lo cual, podría entenderse en algunos casos contrario al principio *non bis in ídem*⁹⁹.

Por ejemplo, analizamos algunas de las conductas previstas en el artículo 443 del recientemente aprobado Texto Refundido de la Ley Concursal (RCL 1/2020, de 5 de mayo), relativo a los supuestos *iuris et de iure* que dan lugar a la calificación culpable del concurso, y su coincidencia o similitud con las conductas constitutivas del delito de

⁹⁷ FEIJÓO SÁNCHEZ “*Sociedades mercantiles en crisis ...*” op. cit., pp. 29 - 30.

⁹⁸ DÍAZ TORREJON / VALVERDE MEJÍAS, *Código Penal, Comentarios y Jurisprudencia* Tomo II, (Coordinador: Rafael Escobar Jiménez) Editorial COMARES, Granada 2018, p. 1547.

⁹⁹ QUINTERO OLIVARES, G *Comentarios al Código Penal Español* op. cit., p. 162. En el mismo sentido FARALDO CABANA, P, *Comentarios prácticos...* op. cit. “*Obviamente, esta tajante separación no impide que los mismos hechos puedan dar lugar a la calificación del concurso como culpable y a una condena por el delito que nos ocupa.*” p. 233.

bancarrota u otros conexos como el delito de alzamiento de bienes o falsedad documental.

<p>El apartado 1º del artículo 443 de la norma concursal dispone que el concurso se calificará como culpable:</p> <p><i>“Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.”</i></p>	<p>El tenor literal de esta causa de culpabilidad del concurso es prácticamente coincidente con las conductas típicas del delito de alzamiento de bienes previstas en los ordinales 1º y 2º del artículo 257:</p> <p><i>“1º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 2º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación”</i></p>
<p>El apartado 3º del artículo 443 dispone:</p> <p><i>3.º Cuando antes de la fecha de declaración del concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.</i></p>	<p>El ordinal 4º del artículo 259.1 del Código Penal:</p> <p><i>“4º Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios”</i></p>
<p>El apartado 5º del artículo 443:</p> <p><i>5.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido en la que llevara irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.</i></p>	<p>El apartado 6º del artículo 259:</p> <p><i>Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad o cometa en su llevanza irregularidad que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.</i></p>

Entiende un sector de la doctrina que, para poder adquirir relevancia jurídico-penal, los comportamientos descritos en el artículo 443 del Texto Refundido de la Ley Concursal no sólo deben ser adecuados, sino que no deben tener otro sentido económico que defraudar las expectativas (de gestión o informativas) de los acreedores¹⁰⁰.

Pero el problema de la identidad o similitud de conductas descritas en las normas mercantil y penal, a mi juicio, no es solo de posible duplicidad de sanciones por unos

¹⁰⁰ FEIJÓO SÁNCHEZ “Sociedades mercantiles en Crisis ... op. cit., p. 28 “En general, serán típicos aquellos comportamientos en los que no existe otra explicación económica razonable que defraudar las legítimas expectativas de los acreedores. Por ejemplo, una transferencia inmotivada de activos no tiene otro sentido que beneficiar al propio deudor o a terceras personas que no son acreedores”.

mismos hechos¹⁰¹, sino también de posible contradicción en el enjuiciamiento y valoración de un mismo comportamiento por el Juez de lo Penal y el Juez de lo Mercantil sustentados en las respectivas normas de aplicación. Todo ello, sin olvidar las consecuencias del sometimiento de un mismo sujeto deudor a dos procesos distintos por unos mismos hechos, lo cual podría suponer una infracción del *bis in idem material* o incluso *procesal*¹⁰².

Al respecto, afirma el Tribunal Supremo que la calificación del concurso realizada en la vía civil ni siquiera podrá ser tomada como presunción probatoria del ánimo del concursado¹⁰³. Lejos de la realidad, a mi juicio, dicha afirmación no deja de ser un intento de ratificar la independencia de ambos órdenes jurisdiccionales que predica el legislador para el enjuiciamiento de unos mismos hechos, ignorando los problemas que tal independencia conllevan en la práctica.

Para el análisis de la situación generada y la consiguiente problemática que surge en la práctica derivada de la identidad y similitud de conductas sancionadas en la norma concursal y en el Código Penal, describiré a continuación los escenarios posibles y las consecuencias según el orden cronológico en que pudieran acontecer los procesos en ambas jurisdicciones:

¹⁰¹ PÉREZ MANZANO, M., en Manual de Introducción al Derecho Penal (LASCURAÍN SÁNCHEZ Coord.), 1ª edición, AEBOE, Madrid, 2019, p. 87. Se discute si el hecho debe entenderse como hecho natural o como hecho en sentido normativo. Conforme al primero, la identidad se determina a partir de parámetros espacio-temporales, mientras que de acuerdo con el segundo la comparación requiere tomar en consideración el modo en que las normas han acotado la realidad y han configurado el supuesto de hecho que representa un determinado desvalor jurídico. En la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional se observa un enfoque normativo (por todas, SSTC 154/1990, de 15 de octubre; 77/2010, de 19 de octubre). Y también la doctrina española, incluso procesalista, suele afirmar, como sostuvo ya Gómez Orbaneja que «los hechos solo pueden identificarse como objetos procesales si se les contempla con una especie de mirada jurídica»; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utilizan un concepto totalmente naturalista.

¹⁰² Si bien la interdicción de incurrir en *bis in idem* se proyecta en primer término sobre la duplicidad de sanciones, el Tribunal Constitucional (SSTC 159/1987, de 26 de octubre; 2/2003, de 16 de enero) y la doctrina han reconocido autonomía a una segunda garantía conectada con este principio: la prohibición de doble proceso o doble enjuiciamiento; conforme a esta garantía, una vez que un sujeto ha sido juzgado por un hecho, no puede ser juzgado de nuevo por el mismo hecho. Para identificar esta segunda garantía se utiliza la denominación “*ne bis in idem procesal*”, frente a la de “*ne bis in idem material*” con la que se conoce la reiteración de sanciones.

¹⁰³ STS de 21 de febrero 2013 “*lo esencial no es ya el dato jurídico-formal del resultado del juicio que su gestión empresarial mereciera al Juez civil, sino la efectiva calidad de ésta, evaluada de manera autónoma en el marco de la causa que se hubiera abierto al respecto. Naturalmente esto no quiere decir (...) que el contenido de las actuaciones seguidas en aquella jurisdicción y su resultado sean inútiles o indiferentes; por el contrario, podrían ser de indudable utilidad, siempre que, como es lo más normal, arrojen luz sobre las peculiaridades de la conducta a examen, es decir, pese a que eventualmente pueda ser valorada esa calificación como prueba reveladora del ánimo del quebrado, la mera calificación civil de la quiebra no impone automáticamente su aceptación en vía penal, ni siquiera suministra una presunción probatoria gozando la jurisdicción penal de plena soberanía para evaluar el carácter delictivo o no de la quiebra previamente calificada en otro orden jurisdiccional*”.

1º Calificación culpable en la Sección Sexta del concurso y posterior incoación de procedimiento penal por delito de bancarrota u otro delito conexo

Como hemos expuesto anteriormente, compartiendo la opinión de autores como QUINTERO OLIVARES¹⁰⁴ si, tras la calificación culpable del concurso, por haberse probado en la Sección Sexta la concurrencia de alguna de las conductas previstas en el artículo 443 del Texto Refundido de la Ley Concursal, se incoa un procedimiento penal por las mismas conductas, indudablemente la condena por delito de bancarrota u otro delito conexo supondría una segunda consecuencia jurídica desde el mismo hecho, lo cual, aunque no se trate en puridad de un caso de infracción del principio *non bis in ídem*, es contrario a principios jurídicos generales.

Respecto a la utilidad de los hechos declarados probados por el Juez de lo Mercantil en el ulterior procedimiento penal, conviene recordar las afirmaciones del Tribunal Supremo en el sentido de que podrían ser de indudable utilidad, para el esclarecimiento de las peculiaridades de la conducta a examen por el Juez de lo Penal, pero en modo alguno constituyen base probatoria del dolo del quebrado que requiere el injusto penal¹⁰⁵.

En definitiva, si bien la valoración que realice el Juez de lo mercantil de la conducta del deudor no vincula ni constituye base probatoria del dolo que debe probarse en el proceso penal (tal y como afirma el Tribunal Supremo), entiendo que no es contrario a la referida independencia entre jurisdicciones que los hechos probados en el concurso contribuyan al esclarecimiento de los hechos enjuiciados en ulterior proceso penal y puedan constituir al menos una base indiciaria del ánimo del quebrado.

Asimismo, por todo lo expuesto, no cabe duda de la admisibilidad (a pesar de las opiniones vertidas al respecto en el presente artículo) de que, tras la condena derivada de la calificación de culpabilidad en la sección de calificación del concurso, pueda imponerse por los mismos hechos una segunda sanción si en el procedimiento penal resulta también condenado el deudor como autor de un delito de bancarrota (u otro conexo).

Por otra parte, cabe señalar que en cualquiera de los supuestos en que se acuerde la apertura de un procedimiento penal contra el deudor que se encuentre incurso en concurso de acreedores, dispone el Texto Refundido de la Ley

¹⁰⁴ QUINTERO OLIVARES, G. en *Comentarios al Código Penal Español* op. cit., p. 162.

¹⁰⁵ STS de 21 de febrero 2013

Concursal que en modo alguno se suspenderá el concurso por prejudicialidad penal¹⁰⁶.

En cualquier caso, la norma concursal si dispone de mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones en otros apartados distintos de la sección de calificación (donde afirma con rotundidad la independencia). Así, el Juez del concurso podría adoptar medidas cautelares tendentes a garantizar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal¹⁰⁷. Por su parte, el Juez de lo Penal ante el que se tramite un procedimiento por delito de bancarrota tiene competencias para comunicar al Juez de lo mercantil o a los acreedores del deudor aquellos indicios de insolvencia de los que tuviera conocimiento¹⁰⁸.

Con esto último se confirma que el legislador no siempre predica tal independencia entre ambas jurisdicciones, y contempla en la norma concursal determinados momentos en los que está clara la coordinación entre los jueces de ambos órdenes y que, de igual forma, podría haber previsto mecanismos de cooperación en la tramitación de la sección de calificación y el procedimiento penal paralelo, aunque solo fuera por motivos de eficiencia y económica procesal (respetando la independencia a la hora de enjuiciar los hechos en cada jurisdicción).

2º Calificación fortuita del concurso y posterior incoación de procedimiento penal

Una cosa es que, sin duda, el procedimiento penal sea autónomo, tal y como se deduce del Código Penal y la norma Concursal, y, por tanto, de acuerdo con sus medios de prueba pueden llegar a constatarse hechos distintos a los que se dieron por probados en el procedimiento concursal. Cosa distinta es que esta cuestión de prueba no tenga nada que ver con que el Derecho Penal, a la hora de

¹⁰⁶ En concreto, el artículo 519 prevé que *“La incoación de procedimientos criminales relacionados con el deudor o por hechos que tuvieran relación o influencia en el concurso de acreedores no provocará la suspensión de la tramitación de este, ni de ninguna de las secciones en que se divide”*.

¹⁰⁷ Artículo 520 del Texto Refundido de la Ley Concursal

¹⁰⁸ Artículo 4 del Texto Refundido de la Ley Concursal *“Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico se pongan de manifiesto indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de la existencia de una pluralidad de acreedores, el Ministerio Fiscal instará del juez que esté conociendo de la causa la comunicación de los hechos al juez de lo mercantil con competencia territorial para conocer del concurso del deudor, a los efectos pertinentes, por si respecto de éste se encontrase en tramitación un procedimiento concursal. Asimismo, instará el Ministerio Fiscal del juez que conozca de la causa la comunicación de aquellos hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a fin de que, en su caso, puedan solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan”*.

realizar sus valoraciones de acuerdo con sus principios, fines y funciones, no pueda dejar de tener en cuenta las valoraciones del orden primario.

La postura defendida por un sector de la doctrina¹⁰⁹, plenamente acertada a mi juicio, es que el Derecho Penal no puede castigar comportamientos que el ordenamiento jurídico ha asumido como válidos. Y es evidente que no toda situación de insolvencia conlleva el desvalor de la conducta o de las conductas que la han producido. Si bien es evidente que los fines de política jurídica de la calificación concursal no son coincidentes con los fines del Derecho Penal, sería absurdo que la última ratio del ordenamiento jurídico sancionara comportamientos que el Derecho privado especializado entiende que no son personalmente reprobables o culpables y de los que no se puede derivar, en consecuencia, en este ámbito primario sanción o efecto personal alguno.

3º Sentencia penal condenatoria por delito de bancarrota previa a la apertura de la sección de calificación del concurso

Supongamos que el administrador de una sociedad mercantil declarada en concurso de acreedores es condenado por delito de bancarrota, previamente a la apertura de la sección de calificación. Conviene analizar los siguientes escenarios:

a. Se acuerde la no apertura de la sección de calificación por darse las circunstancias excepcionales previstas en el apartado 2 del artículo 446 del Texto Refundido de la Ley Concursal¹¹⁰: en este supuesto, se cerraría la posibilidad de condena al administrador social a la cobertura del déficit patrimonial o al menos a una sanción de inhabilitación, aun habiéndose probado en la jurisdicción penal los elementos necesarios para condenar por delito de bancarrota, elementos que en muchos aspectos guardan claras coincidencias con los que habría que probar en la sección de calificación. Por ejemplo, el deudor condenado por delito de bancarrota, por haber llevado doble contabilidad, impidiendo a sus acreedores conocer su situación real patrimonial y financiera, incurre asimismo de forma indubitada en una de las causas *iuris et de iure* de culpabilidad de concurso, pero quedaría indemne ante la jurisdicción mercantil por la no apertura de la sección de calificación. Y respetando el criterio del legislador, dejando claro que una sentencia penal condenatoria es independiente de la declaración de culpabilidad del concurso en la sección de calificación, a mi juicio, no cabe duda que pone de

¹⁰⁹ FEIJÓO SÁNCHEZ “*Sociedades mercantiles en crisis ...*” op. cit., pp. 29 y ss.

¹¹⁰ Artículo 446: Formación de la sección sexta. “1. [...]. 2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección sexta cuando se apruebe un convenio en el que se establezca, para todos los créditos o para los de una o varias clases o subclases de las establecidas en esta ley, una quita inferior a un tercio del importe de esos créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.”

manifiesto hechos que han de considerarse, cuanto menos, indiciarios de la calificación de culpabilidad pero que quedarían indemnes en el procedimiento concursal.

En definitiva, el acreedor de la mercantil concursada quedaría desprovisto de cualquier mecanismo procesal, en el ámbito del concurso, para perseguir la culpabilidad del administrador social en la sección sexta, aun habiendo obtenido en la jurisdicción penal una condena de dicho administrador por delito de bancarrota. La única alternativa que le quedaría, en tal situación, es que se produjera un incumplimiento del convenio aprobado en el proceso concursal, en cuyo caso, sí se procede a la apertura de la sección sexta¹¹¹.

b. Se proceda a la apertura de la sección de calificación declarándose el concurso fortuito. Esta alternativa resulta totalmente viable, aun habiéndose obtenido una previa sentencia penal condenatoria, atendiendo a la independencia de ambas jurisdicciones que se refleja literalmente en ambos textos normativos (art. Texto Refundido de la Ley Concursal y art. 259 del Código Penal). Pero conviene analizar qué mecanismos procesales quedarían al acreedor personado en el concurso de acreedores que conoce de la previa sentencia condenatoria en la jurisdicción penal (por haber incoado el procedimiento o simplemente haber recibido dicha información).

En primer lugar, los acreedores personados en la sección de calificación podrían poner de manifiesto hechos de los que tengan conocimiento y que podrían dar lugar a la calificación culpable del concurso. Pero las únicas partes intervinientes en la sección serán la administración concursal y el ministerio fiscal. De este modo, si tanto la administración concursal como el ministerio fiscal coinciden en considerar fortuito el concurso, se ordenará sin más por el juez de lo mercantil el archivo de las actuaciones sin posibilidad de recurso alguno¹¹². Es decir, en tal supuesto, el acreedor estará desprovisto de la posibilidad de recurrir la calificación del concurso.

¹¹¹ Artículo 452 del Texto Refundido de la Ley Concursal: *“Especialidades de la formación de la sección de calificación en caso de incumplimiento del convenio. 1. En caso de incumplimiento del convenio, en la misma resolución judicial que acuerde la apertura de la liquidación por razón de ese incumplimiento el juez ordenará la formación de la sección sexta si no se hubiera abierto por razón del contenido del convenio aprobado”*.

¹¹² Artículo 450. Tramitación de la sección. 1. Si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará, mediante auto, el archivo de las actuaciones. Contra el auto que ordene el archivo de las actuaciones no cabrá recurso alguno.

En cualquier otro supuesto distinto al anterior en que se calificara el concurso fortuito (previa tramitación de procedimiento por los trámites del incidente concursal) el acreedor podrá recurrir la resolución del juez de lo mercantil.

4º Sentencia penal condenatoria por delito de bancarrota y calificación culpable del concurso

Imaginemos que el administrador social de una sociedad mercantil es condenado por delito de bancarrota. El tipo básico previsto en el artículo 259 del Código Penal castiga la conducta típica con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.

Adicionalmente, el apartado 5 del artículo 259 prevé, respecto de la responsabilidad civil derivada del delito, que el importe al que fuere condenado el referido administrador social deberá incorporarse, en su caso, a la masa del concurso (otro momento en el que existe una evidente coordinación entre el procedimiento penal y el procedimiento concursal en tramitación al tiempo de dictarse la resolución en el orden penal).

Por otra parte, continuando con el supuesto planteado, suponemos que la sentencia de calificación determina, como persona afectada por la calificación culpable del concurso de la sociedad mercantil a su administrador social. De las sanciones que contempla la norma concursal, cabe destacar:

- La inhabilitación de las personas naturales afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período.

De acuerdo con el párrafo 2º del artículo 455 del Texto Refundido de la Ley Concursal *“La duración del periodo de inhabilitación se fijará por el juez atendiendo a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio causado a la masa activa, así como a la existencia de otras sentencias de calificación del concurso como culpable en los que la misma persona ya hubiera sido inhabilitada.”* Nada se dice, ni siquiera a efectos de determinar la gravedad de los hechos, de la existencia de una sentencia penal condenatoria. En cualquier caso, qué duda cabe que una pena de prisión dejaría prácticamente sin efectos la inhabilitación durante el tiempo en que el administrador social estuviera privado de libertad.

- La condena a las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices a indemnizar los daños y perjuicios causados. La indemnización, como forma de resarcir los daños ocasionados, podría solaparse con la responsabilidad civil derivada del delito cuyo importe debe ser incorporado a la masa del concurso.

- Condena a la cobertura, total o parcial, del déficit. Esta sanción, que opera solo en aquellos supuestos de apertura o reapertura de la fase de liquidación, vuelve a ser una sanción pecuniaria de naturaleza indemnizatoria y que podría imponerse de forma adicional e independientemente de la condena impuesta en procedimiento penal.

Respecto a la condena a la cobertura del déficit, dispone el apartado 1º del artículo 456 del Texto Refundido de la Ley Concursal que el juez podrá condenar a la cobertura del déficit al/los afectados por la calificación culpable “*en la medida que la conducta de estas personas que haya determinado la calificación del concurso como culpable hubiera generado o agravado la insolvencia*”. Respecto de la “agravación de la insolvencia” no se determina cuales son los parámetros para determinar esa posible agravación de la insolvencia con la conducta del deudor. Por el contrario, en el artículo 259.1 del Código Penal (en su redacción tras la reforma operada en 2015) sí se describen una serie de conductas típicas de agravación del estado de insolvencia del deudor y que, en su caso, darían lugar a la condena por delito de bancarrota.

En relación a la concurrencia de estas sanciones, resulta interesante la postura de BACIGALUPO¹¹³ basada en una sentencia del Tribunal Supremo¹¹⁴, afirmando que no vulnera el principio *ne bis in idem*, porque no se regirá por el principio de acumulación, sino por el principio de proporcionalidad. De este modo, entiende que la sanción penal deberá tener en cuenta la sanción impuesta por la calificación del concurso, de tal manera que la pena resultante sea compatible con el principio de proporcionalidad.

Al respecto, aun pareciendo una postura acertada, no resulta fácil en la práctica la imposición de una pena compatible con la sanción mercantil para la observancia del principio de proporcionalidad, entre otros motivos, porque frecuentemente no serán las mismas las personas afectadas por la calificación y las que son sometidas al procedimiento penal. Del mismo modo, la sanción a la cobertura del déficit en la sección de calificación, cuando concurren varias personas afectadas, podrá imponerse de forma solidaria a todas estas, lo que supone una dificultad añadida a la hora de individualizar la condena impuesta a los sujetos que sean sometidos a un ulterior proceso penal, a los efectos de graduar la pena para que resulte compatible con el principio de proporcionalidad.

¹¹³ BACIGALUPO ZAPATER, E. en «*Insolvencia y delito en...*» op. cit., 2014, p. 5.

¹¹⁴ Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 380/2003 de 22 Dic. 2003, Rec. 3755/2001

IV. CONCLUSIONES

- La separación de los delitos denominados de Frustración de la Ejecución y los delitos de bancarrota y favorecimiento de acreedores resulta acertada y ha sido favorablemente acogida por la doctrina, atendiendo a la diferencia entre las conductas tipificadas en cada grupo de delitos.

- Lo anterior no obsta a que la diferencia entre algunas de las conductas tipificadas por delito de alzamiento de bienes y ciertas conductas descritas en el concurso punible sea muy difusa. En concreto, aquellos comportamientos tipificados en el delito de alzamiento de bienes que puedan ser perseguibles con posterioridad al inicio del proceso concursal.

- El delito incorporado con la reforma de 2015 en el Capítulo VII de “*Frustración de la Ejecución*” relativo a la ocultación de bienes en procedimiento de ejecución resulta de dudosa utilidad y escasa aplicación práctica, teniendo en cuenta la existencia de mecanismos sancionadores en la norma procesal civil ante conductas de obstaculización de los procesos de ejecución por el deudor.

- Respecto al concurso punible, con la introducción del tipo imprudente, tras la reforma de 2015, se confirma la admisibilidad de dolo eventual.

- Tomando en consideración las conductas tipificadas en el delito de bancarrota (u otros conexos) y observado el art. 443 del Texto Refundido de la Ley Concursal, la consecuencia es que resultan análogas a aquellas primeras, sin que la tipicidad penal de las mismas quede supeditada a ningún elemento adicional de gravedad. Consecuencia de ello es que, aunque la ley mercantil declare solemnemente que las acciones previstas en el mencionado artículo 443 solo son tenidas en cuenta para calificar el concurso como culpable, dichas acciones claramente se pueden corresponder con alzamientos de bienes, falsedades y apropiaciones indebidas, por lo que es evidente que darles una transcendencia penal adicional (por delito de bancarrota u otro delito conexo) produciría una segunda consecuencia jurídica desde el mismo hecho, lo cual podría considerarse en algunos supuestos contrario al principio *non bis in ídem*.

- Finalmente, el problema de la identidad o similitud de conductas descritas en las normas mercantil y penal, no es solo de posible duplicidad de sanciones por unos mismos hechos, sino también de posible contradicción en el enjuiciamiento y valoración de un mismo comportamiento por el Juez de lo Penal y el Juez de lo Mercantil sustentados en las respectivas normas de aplicación. Todo ello, sin olvidar las consecuencias del sometimiento de un mismo sujeto deudor a dos procesos distintos por unos mismos hechos.

V. BIBLIOGRAFÍA

BACIGALUPO ZAPATER, E., "Insolvencia y delito en el proyecto de reformas del Código Penal de 2013" Diario La Ley, nº 8303, 2014.

BAJO FERNÁNDEZ/BACIGALUPO, "*Derecho Penal Económico*" 2ª edición, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2010.

BUSTOS RUBIO, M., "*Los delitos de bancarrota, una modalidad de insolvencia punible*" Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

CABALLERO BRUN, F., "*Insolvencias punibles*", Editorial Iustel, Madrid, 2008.

CAZORLA GONZÁLEZ, M., "*La insolvencia voluntaria del deudor*" Aranzadi, Cizur Menor Navarra, 2014.

CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V., DÍAZ MORGADO, C., & MIR PUIG, S., "*Manual de derecho penal, Económico y de Empresa*". Tomo II, Parte General y Parte Especial, 2ª edición, Tirant lo Blanch, 2016.

DE URBANO CASTRILLO, E., "*El delito de bancarrota a examen*" Revista Aranzadi Doctrinal num.10/2016, Cizur Menor, 2016.

DE LA MATA BARRANCO, N, "El Derecho Penal Económico y de la Empresa", Dykinson, 2018.

DÍAZ TORREJON / VALVERDE MEJÍAS, "Código Penal, Comentarios y Jurisprudencia" Tomo II (Coordinador: Rafael Escobar Jiménez) Editorial COMARES. Granada 2018.

DÍEZ-PICAZO, J. L., «Fundamentos de Derecho civil patrimonial». Madrid. 1993.

FARALDO CABANA, P., "*Frustración de la Ejecución*" y "*De las insolvencias punibles -Capítulo VII Bis-*" en Comentarios prácticos al Código Penal Tomo III, Aranzadi - Thomson Reuters, Navarra, 2015.

FEIJÓO SÁNCHEZ, B., "Sociedades mercantiles en crisis y derecho penal" Anuario de Derecho Concursal núm 16/2009.Pamplona, 2009; "*Crisis económica y concursos punibles*", Diario La Ley, nº 7178, Sección Doctrina, 20 de mayo 2009, Año XXX, Ref. D-181, Editorial La Ley, La Ley 11786/2009.

FOUREY GONZÁLEZ, M., "*El concurso punible: regulación actual e implicaciones del Proyecto de Reforma del Código Penal*" Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 37, 2014.

FRANCÉS LECUMBERRI, P. "*El delito de insolvencia punible documental (art. 259.1 aps. 6º a 8º): Críticas y claves para su interpretación*", Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, núm. 2, Barcelona, 2019.

GÓMEZ BENÍTEZ, J.M., "*Curso de Derecho Penal de los negocios a través de casos. Reflexiones sobre el desorden legal*", Madrid, 2001.

GÓMEZ LANZ, J., “Las insolvencias Punibles en el Código Penal” Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 26.

GÓMEZ PAVÓN, P., “Las insolvencias punibles en el Código penal actual”, CPC 1998.

HUERTA TOCILDO, S., “Bien jurídico y resultado en los delitos de alzamiento de bienes”, en Cerezo Mir, J., “El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López”, Comares, Granada, 1999.

LASCUARÍN SÁNCHEZ, J.A., “La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa” en “Derecho Penal Económico y de la Empresa”, Ed. Dykinson, Madrid, 2018.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., “La Reforma de los delitos económicos [La administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles]”, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, 2015.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Cuestiones fundamentales del delito de alzamiento de bienes”, Estudios Penales y Criminológicos, 2004; “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial” 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; “Derecho Penal Económico y de la Empresa”, 1ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013; “Los delitos de insolvencias punibles tras la reforma realizada por la LO. 1/2015”, en Bacigalupo Sagesse, S., Feijoo Sánchez, B., Echano Basaldena, J. I.: Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo, Ed. Ramón Areces, Madrid, 2016.

MONGE FERNÁNDEZ, A., “Lecciones de Derecho Penal Parte Especial” Tomo II, Tecnos, Madrid, 2011; “El delito concursal punible tras la reforma penal de 2015 (análisis de los artículos 259 y 259 bis CP)”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016; “El delito concursal punible”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

MORENO VERDEJO, J., “El tratamiento de las insolvencias punibles, en el nuevo Código penal” en El nuevo Código penal y su aplicación a empresa y profesionales (Expansión), nº 2, Madrid, 1996.

MUÑOZ CONDE, F. “El delito de alzamiento de bienes”, Bosch, Barcelona, 1987; “El Bien Jurídico Protegido en el delito de alzamiento de bienes” en Bajo Fernández “Empresa y Dº Penal (II)”, CGPJ, Madrid, 1999.

NIETO MARTÍN, A., “El delito de quiebra” Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

ORDUÑA MORENO, FJ., “La insolvencia: Análisis de su concepto y concreción de su régimen jurídico”. Tirant lo Blanch”, Valencia., 1994.

PÉREZ MANZANO, M., “Manual de Introducción al Derecho Penal” (LASCUARÍN SÁNCHEZ Coord.), 1ª edición, octubre, 2019.

QUINTERO OLIVARES G., “Comentarios al Código Penal Español” Tomo II, Aranzadi, 2016.

ROCA AGAPITO, L., “*Alzamiento de bienes. Rúbrica del Capítulo VII del Título XIII del Libro II*”, en Álvarez García, F. J. (Dir.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

RODRÍGUEZ CELADA, E., “*La criminalización del fracaso empresarial: Análisis crítico de la reforma del Código Penal de 2015 en relación con el delito concursal*”, Indret: Revista para el análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, núm. 1, Barcelona, 2017.

SÁNCHEZ DAFAUCE, M., “*Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012*”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.

SOUTO GARCÍA, E., “*Los delitos de alzamiento de bienes en el Código penal de 1995*”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009; “*Frustración de la ejecución e insolvencias punibles*” en Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, 2ª edición, Dir. González Cussac, Coord. Górriz Royo / Matallín Evangelio, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; “*La tutela penal del derecho de crédito tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: los nuevos delitos de frustración de la ejecución y de insolvencias punibles*”, Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

TERRADILLOS BASOCO, J.M., “*La ocultación y el alzamiento de bienes por parte del deudor*», en Empresa y Derecho penal, Buenos Aires, 2001.

VIVES ANTÓN / GONZÁLEZ CUSSAC, “*Los delitos de alzamiento de bienes*”, Tirant lo Blanch, Valencia 1998; “*Comentarios al Código Penal de 1995*”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.